

Resúmenes Expandidos

Trabajo Final del Módulo en Investigación Educativa

CATEGORIA: MULTIDISCIPLINARIA

[10.5281/zenodo.13998957](https://doi.org/10.5281/zenodo.13998957)

Diplomado Educación Superior UNITEPC

Investigación Educativa

**ANÁLISIS SOBRE LA ADOPCIÓN DE
PLATAFORMAS DIGITALES DE APRENDIZAJE
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOLIVIA EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS**

**MAGDIEL ZAPATA CLAROS
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS**

Orcid: 0009-0002-4856-0958

DOI: 10.5281/zenodo.13998641

INTRODUCCIÓN

La incorporación de tecnologías en el ámbito educativo ha generado una transformación significativa en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Herramientas como la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA) y las plataformas de aprendizaje en línea permiten personalizar los contenidos educativos, mejorar la interacción y fomentar el aprendizaje colaborativo. Estas tecnologías han demostrado su potencial para adaptar el ritmo y las necesidades de los estudiantes, promoviendo una educación más inclusiva, accesible y dinámica. En un mundo cada vez más digitalizado, las tecnologías educativas juegan un papel crucial para preparar a los estudiantes en competencias digitales y adaptativas. La pandemia de SARS-COV (COVID-19), en particular, aceleró la adopción de plataformas en línea, mostrando las ventajas, pero también los desafíos de una educación a distancia. La relevancia de investigar este tema radica en la necesidad de evaluar qué tecnologías son efectivas, cuáles son sus implicaciones pedagógicas y cómo pueden contribuir a reducir brechas educativas, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

El siguiente trabajo tiene como objetivos analizar el impacto de las tecnologías emergentes en la personalización del aprendizaje, evaluar la efectividad de las plataformas de educación en línea frente a los métodos tradicionales, identificar los desafíos y oportunidades que presentan tecnologías como la realidad virtual y la inteligencia artificial en el aula, proponer estrategias para la integración efectiva de tecnologías educativas en distintos contextos socioeconómicos y Explorar cómo las tecnologías pueden promover una educación inclusiva y equitativa para estudiantes con diferentes necesidades.

Desarrollo del tema

Durante muchos años la educación tenía como base la información que el profesor o docente dictaba, esto llevaba a que la clase sea muy lineal y nada participativa, no había preguntas porque se decía que las explicaciones eran muy bien entendidas y cuando había preguntas el nivel de enseñanza del profesor era cuestionada y visto como mal expositor.

Pero todo esto cambiaría con la llegada del SARS-COV (COVID-19), la necesidad por pasar clases y tener avances curriculares llevo a que se pasen clases virtuales lo que significo, mudarse a lo virtual, plataformas, video llamadas, etc.

En contexto del COVID-19, la transición de la educación presencial a la virtual ha enfrentado grandes desafíos, acelerando la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación universitaria. La finalidad de la investigación es explorar el rol de las TIC en la adaptación a la educación virtual durante el 2021 y 2022 en estudiantes de tres universidades públicas de Bolivia, Ecuador y Perú, países de la Comunidad Andina de Naciones-CAN. Esta investigación es de diseño no experimental, de enfoque cuantitativo y cualitativo, con técnica de encuesta, aplicada a 555 estudiantes de las universidades participantes y 10 entrevistas a profundidad. Los resultados denotan que las TIC han garantizado la continuidad de la educación superior en modalidad virtual, cuyo proceso ha sido gradual y específico a las características de cada país, utilizándose con mayor frecuencia las aplicaciones como: el Zoom en Bolivia, Microsoft Teams en Ecuador y Google Meet en Perú, donde el principal problema ha sido el relacionado a la necesidad de tener una buena conexión a Internet así como a las limitadas habilidades necesarias para el uso óptimo de estas herramientas. Se concluye que la implementación de TIC evitó la interrupción en la educación superior, favoreciendo la interacción entre estudiantes y docentes, facilitando el proceso de entrega de trabajos y evaluaciones.

En consecuencia, se sugiere que las universidades adapten un modelo híbrido de educación que combine las experiencias compartidas entre docentes y estudiantes, priorizando la teoría de manera virtual y la práctica de forma presencial; esto es posible, incluyendo en la malla curricular cursos teórico-prácticos obligatorios y optativos que puedan combinar la presencialidad-virtualidad, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, la sección académica y la carrera profesional; al mismo tiempo, las instituciones de educación superior deben incorporar infraestructura adecuada (física y tecnológica), herramientas y medios digitales (correo electrónico, plataformas educativas y de videoconferencia, material audiovisual, bibliotecas digitales, licencias de acceso a

buscadores y repositorios científicos) y formación continua en tecnología (manejo, desarrollo y gestión de tecnología educativa) apropiadas para el óptimo desarrollo de estos cursos dentro y fuera del campus universitario que permitan el mejor aprovechamiento de las TIC. (Huamani Huaranca et al., 2023)

El Ministerio de Educación abrió la posibilidad de continuar virtualmente las labores educativas en las instituciones que cuenten con los medios necesarios. La USB decidió ingresar en la virtualidad aprovechando la licencia de la plataforma de MS TEAMS, cuyo uso hasta ese momento era ocasional y escaso. Dado que la interrupción de las clases presenciales fue de manera abrupta, retomar el contacto con los estudiantes fue una tarea intensa, pero con la ayuda de los representantes de cursos y su propia organización a través de sus grupos de WhatsApp se logró comunicar la determinación de la continuidad de sus estudios. Otra tarea importante fue la organización de sesiones de capacitación para docentes en el manejo de la Plataforma TEAMS. En cuanto a los estudiantes se refiere, inicialmente teníamos la idea que su asimilación del manejo de TEAMS sería intuitiva, pero esa idea no fue completamente correcta y se identificó dificultades en su nuevo entorno de aprendizaje. Aunque esas dificultades podían ser superadas con el acompañamiento de los docentes y directores de carrera, el mayor problema fue la disponibilidad de dispositivos y los altos costos de conexión a internet. Una alternativa para ayudar a los estudiantes fue grabar las clases y enviarlas por WhatsApp. (Thadathil et al., 2020)

El artículo realiza una exploración a las vivencias y narrativas de jóvenes universitarios respecto del aprendizaje en tiempos de pandemia por la covid-19. El propósito es describir la presencia de la enseñanza remota de emergencia y del fenómeno socioeducativo “coronateaching” desde la revisión de literatura, las narrativas y vivencias de estudiantes universitarios. La metodología se ubica en el enfoque cualitativo, se recurrió a la socrónarrativa y se empleó la autoentrevista guiada para recopilar los significados y sentidos textuales. Los principales resultados dilucidan las consecuencias pedagógicas del “coronateaching” en los estudiantes en cuanto al acceso y disposición de equipamiento y conectividad; las competencias y habilidades virtuales; el traslado de la lógica presencial a la virtual

para la continuidad de la enseñanza; la vida cotidiana y el clima familiar en los hogares por las clases remotas, dichas consecuencias profundizan las brechas y desigualdad educativa.

La tecnología digital, en su esencia, se refiere al uso de sistemas electrónicos y dispositivos que procesan información en forma de códigos binarios. Estos sistemas han evolucionado desde simples calculadoras hasta complejas redes globales que conectan a millones de personas. Pero ¿cómo llegamos aquí? La historia de la tecnología en la educación es rica y variada, y nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo las herramientas digitales pueden ser utilizadas para potenciar el aprendizaje. Desde las primeras pizarras y tizas hasta las modernas tablets y plataformas de aprendizaje en línea, la educación ha buscado siempre aprovechar las herramientas disponibles para mejorar y facilitar el proceso de enseñanza. Cada innovación, desde la invención de la imprenta hasta la aparición de la internet, ha dejado una marca indeleble en cómo se transmite y adquiere el conocimiento. Estas evoluciones no solo han cambiado la forma en que se enseña, sino también cómo se aprende, cómo se accede a la información y cómo se interactúa en el entorno educativo (Area-Moreira & Adell-Segura, 2021)

Sin embargo, la integración de la tecnología en la educación no ha sido un camino exento de desafíos. Si bien las herramientas digitales ofrecen oportunidades sin precedentes para personalizar el aprendizaje, fomentar la colaboración y trascender barreras geográficas, también presentan obstáculos. La brecha digital, las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos, y la necesidad de una formación tecnológica efectiva son solo algunas de las cuestiones que los educadores enfrentan en este nuevo paisaje (Alvarez-Herrero et al., 2021).

Por otro lado, los beneficios de la integración tecnológica en la educación son innegables. La tecnología ha democratizado el acceso a la información, permitiendo que personas de todo el mundo puedan aprender sin importar su ubicación geográfica. Las herramientas digitales también han permitido la creación de entornos de aprendizaje más interactivos y participativos, donde los estudiantes no son meros receptores de información, sino protagonistas activos de su propio proceso educativo (García Gutiérrez & Ruiz Corbella, 2020).

Definición de tecnología digital. La tecnología digital se refiere al conjunto de recursos, herramientas y dispositivos que operan basándose en la codificación digital de la información. A diferencia de la tecnología analógica, que procesa datos como señales continuas, la tecnología digital utiliza sistemas binarios, es decir, secuencias de 0s y 1s, para representar, almacenar y transmitir información. Esta codificación binaria permite que los dispositivos digitales procesen grandes cantidades de información de manera rápida y precisa. Además, la naturaleza digital de la información facilita su replicación sin pérdida de calidad, su almacenamiento en diversos medios y su transmisión a través de redes electrónicas (Paz Saavedra et al., 2022).

El rol del docente ha evolucionado significativamente, ya que ahora se espera que manejen competencias digitales para diseñar estrategias de enseñanza basadas en TIC, lo que ha impulsado la formación continua en este ámbito. A pesar de estos esfuerzos, el proceso de adaptación no ha sido uniforme, y muchos profesores aún enfrentan dificultades para integrar eficazmente las tecnologías en sus métodos de enseñanza.

En resumen, Bolivia ha dado pasos importantes hacia la digitalización de la educación, pero todavía enfrenta desafíos en cuanto a la accesibilidad y la formación docente, lo que subraya la necesidad de una inversión continua en infraestructura y capacitación. (El diario 20/10/2023).

CONCLUSIÓN

Por un lado, la educación virtual ofrece ventajas como la flexibilidad en los horarios, el acceso a materiales didácticos en línea y la posibilidad de continuar el proceso educativo a pesar de las restricciones físicas. Además, se presenta como una alternativa para reducir las barreras geográficas, beneficiando a estudiantes en áreas rurales o de difícil acceso.

Sin embargo, los desafíos son significativos. En Bolivia, existen brechas digitales profundas, especialmente en términos de acceso a Internet, dispositivos tecnológicos adecuados y competencias digitales tanto en estudiantes como en docentes. En muchas zonas rurales, la conectividad es limitada o inexistente, lo

que excluye a una gran parte de la población de los beneficios de la educación virtual. Asimismo, la formación insuficiente de los docentes para manejar plataformas digitales dificulta la eficacia de esta modalidad.

En conclusión, la educación virtual en Bolivia representa una herramienta valiosa para la continuidad del aprendizaje y el futuro de la enseñanza, pero enfrenta importantes desafíos estructurales. Para aprovechar todo su potencial, es necesario invertir en infraestructura tecnológica, mejorar el acceso a la conectividad, y capacitar a docentes y estudiantes en el uso de herramientas digitales. Solo así, la educación virtual podrá contribuir de manera equitativa al desarrollo educativo del país.

REFERENCIAS:

Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo (2023)

Alvarado, Y., Jofré, N., Rosas, M., & Guerrero, R. (2019). Aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada como soporte a la enseñanza del Dibujo Técnico. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/58153>

Alvarez-Herrero, J.-F., Martinez-Roig, R., & Urrea-Solano, M. (2021). Uso de las tecnologías digitales en educación infantil en tiempos de pandemia. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/117164>

PROBLEMAS ÉTICOS Y TECNOLÓGICOS EN LA PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA CLÍNICA

**OMAYDI ZAPATA CLAROS
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS**

**Orcid: 0009-0007-3231-7511
DOI: 10.5281/zenodo.13998661**

Introducción

La ingeniería clínica es un campo muy importante entre la atención sanitaria y la implementación de tecnologías en los hospitales de distintos niveles como en clínicas, el cual desempeña un papel muy importante en la atención de pacientes, ya que el ingeniero clínico se encarga no solo del gestionamiento y mantenimiento de los equipos de los equipos, también abarca la implementación de tecnologías que optimizan los procesos clínicos. Con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología se presenta una serie de problemas éticos y tecnológicos que necesitan un análisis en profundidad.

La ingeniería clínica es una especialidad de la ingeniería biomédica enfocada en la gestión de equipos, mantenimiento, diseño de infraestructura de las distintas áreas de hospitales y verificar el cumplimiento de normas de bioseguridad de los equipos.

Los ingenieros clínicos requieren de actualización de su aprendizaje constantemente, ya que la tecnología avanza a menudo y requiere tener conocimiento sobre todo equipo nuevo que se llegue a implementar en el área donde trabaja, ya que al momento de instalar el equipo en el área al que corresponda el ingeniero clínico debe realizar una capacitación a todo el personal encargado del área, para evitar algún accidente al momento de manipular el equipo.

En el documento se define a un ingeniero clínico y sus funciones en su entorno laboral, la problemática que surgen con el avance de las nuevas tecnologías. La metodología de la investigación es cualitativa por el uso de páginas, libros y revistas, estudio de casos y nuevas tecnologías. De los cuales se obtuvo información sobre el tema investigado.

Las cuestiones éticas y tecnológicas en la ingeniería clínica son cuestiones críticas que requieren atención urgente y soluciones integrales. A medida que el campo continúa creciendo, es importante que los ingenieros clínicos no solo se mantengan al tanto de las últimas innovaciones, sino que también desarrollen un sentido de responsabilidad cultural. Crear un entorno que fomente la educación continua y la colaboración interdisciplinaria será clave para afrontar estos desafíos

y garantizar que la tecnología sanitaria mejore la atención al paciente. El propósito de este estudio es investigar las problemáticas éticas y tecnológicas que tiene un ingeniero clínico en su entorno laboral, para proporcionar un análisis crítico que no solo refleje el estado actual de la ingeniería clínica, sino que también proporcione recomendaciones para la práctica y la educación futuras en este campo.

Desarrollo del tema

La ingeniería clínica es un área importante en el área de la salud que integra la tecnología médica con la seguridad y atención de los pacientes, por lo tanto, afronta diversas problemáticas éticas y tecnológicas que requieren de atención constante y cuidadosa para garantizar una atención segura y efectiva para el paciente y el personal de salud.

Definición de la ingeniería clínica

La ingeniería clínica es un campo interdisciplinario que combina principios de ingeniería con el campo de la atención médica. El objetivo principal es la preparación eficiente y segura de dispositivos médicos y la optimización de métodos técnicos en entornos clínicos. Los ingenieros clínicos desempeñan un papel importante en la operación, el mantenimiento y la mejora continua de los equipos médicos y contribuyen directamente a la calidad y seguridad de la atención al paciente. Sus funciones incluyen evaluar nuevas tecnologías, capacitar al personal clínico en el uso adecuado de los equipos y gestionar los riesgos asociados con la tecnología médica. En resumen, la ingeniería clínica desempeña un papel importante a la hora de cerrar la brecha entre la ingeniería y la medicina para garantizar un entorno clínico y tecnológico eficiente. (Ruiz Ibáñez & Soto, 2006)

Importancia de la Ingeniería Clínica

La Ingeniería Clínica se concibe como una especialidad de la ingeniería biomédica en la que el ingeniero desarrolla sus actividades como parte integral de grupos multidisciplinarios en el cuidado de la salud. El ingeniero clínico es un profesional con formación que le permite realizar la gestión tecnológica en el entorno hospitalario, a través de la cual se asegura la disponibilidad de la tecnología médica, con un enfoque sistemático, en términos de costo /beneficio, efectividad y seguridad, con el fin de asegurar que el desempeño del servicio clínico

sea óptimo y se puedan satisfacer las demandas de calidad en la atención al paciente. La gestión relacionada con los recursos tecnológicos médicos en un hospital requiere el desarrollo de procesos relacionados con diversos temas, tales como: gestión de tecnología médica, evaluación de tecnologías en salud, diseño y remodelación de áreas clínicas, impacto de la tecnología en la calidad de los servicios de salud, e investigación y desarrollo de tecnología para solucionar problemas del entorno hospitalario. (Ortiz, 2007)

Integración de tecnologías

La adquisición de equipos médicos para hospitales es compleja, ya que se debe cumplir con ciertas normativas, como es el caso de las IPS y normas de seguridad para evitar accidentes al momento de manipular los equipos adquiridos. Las normas son importantes, ya que indican el tipo de sistema de seguridad que se debe de aplicar según el tipo de equipo y el nivel de complejidad o área al que pertenece el equipo, por ejemplo, al área de neonatología. En esta área los equipos pertenecen al tipo que dan soporte de vida, por lo tanto, necesitan cumplir la norma IEC60601-1. Está basada en la seguridad eléctrica de los equipos, encargada de manipular el equipo y la seguridad del paciente. Para la adquisición se deben seguir pasos. (Molina, 2007) en su artículo menciona los pasos que se debe seguir para adquisición de equipos médicos, los cuales son:

- Definir las necesidades reales del hospital o clínica.
- Identificar la tecnología que cubre la necesidad.
- Crear requerimientos técnicos específicos.
- Obtener un presupuesto.
- Obtener cotizaciones de diferentes vendedores.
- Presentar la propuesta para ser revisada.
- Presenciar ensayos o demostraciones de los equipos.
- Evaluación de soporte e ingeniería.
- Negociación de precio y soporte, posterior orden.
- Instalación e inspección.
- Capacitación del usuario y del personal de mantenimiento.
- Gerencia y manejo del inventario.

Capacitación del personal

La capacitación del personal es una de las funciones importantes del ingeniero clínico, lo que garantiza el uso adecuado de los equipos, la seguridad del paciente y la eficacia de atención del centro de salud, la capacitación del personal tiene como objetivos el uso adecuado de equipos, seguridad del paciente y la programación adecuada de mantenimientos frecuentes para asegurar la vida útil del equipo.

Con la capacitación del personal se evita accidentes al momento de realizar el uso de los equipos con los pacientes, (Franco et al., 2015) en su investigación muestra un análisis del tiempo de capacitación del personal según el nivel de riesgo al que pertenece el equipo, en el siguiente cuadro se muestra el análisis realizado.

Distribución del nivel de riesgo

Nivel de Riesgo	Tiempo de Duración [min]
I	30
IIA	45
IIB	90
III	150

Innovación en la atención a pacientes

Las nuevas tecnologías para la atención a pacientes según la ingeniería clínica está enfocado en mejorar la calidad y mejora en la optimización de recursos médicos, las áreas clave con el avance de la tecnología son: la inteligencia artificial es una herramienta que se empezó a implementar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de manera más rápida, la telemedicina la cual está enfocada en las consultas en línea, automatización de procesos reducen errores y disminuyen tiempo al momento de realizar algún tratamiento y no fallar en los resultados de estudios realizados. (Rodríguez-Reyes & Torre-Bouscoulet, 2018). En su artículo que lleva por título “Innovación en la atención médica. Estrategias urgentes” menciona sobre estrategias que se utilizan en la atención a pacientes.

La innovación en salud es una necesidad para garantizar un acceso universal a ella y, sobre todo, mejorando la calidad de vida de las personas. Abarca desde la implementación de tecnologías digitales como la telemedicina, la

inteligencia artificial (IA) y el análisis de big data, hasta el desarrollo de nuevos medicamentos y dispositivos médicos. Estas innovaciones tienen el potencial de hacer que los sistemas de salud sean más accesibles, precisos y personalizados. De hecho, según los últimos estudios, la aplicación de IA en diagnósticos médicos puede reducir hasta en un 30% los errores de diagnóstico, mejorando significativamente los resultados para los pacientes. En este sentido, la tecnología digital está en el corazón de la innovación en salud. Los avances en este campo están permitiendo el desarrollo de soluciones como aplicaciones de salud móvil, dispositivos de monitorización remota y sistemas de IA que ofrecen diagnósticos precisos y planes de tratamiento personalizados. Estas herramientas no solo empoderan a los pacientes al brindarles un mayor control sobre su salud, sino que también facilitan a los profesionales médicos la toma de decisiones basadas en datos y el seguimiento continuo del estado de salud de sus pacientes. (De et al., 2024)

Aspectos económicos

Los aspectos económicos es una de las problemáticas por la que pasa un ingeniero clínico, ya que se solicita la adquisición de equipos de alto costo por lo que se debe analizar los requisitos técnicos, financieros y clínicos, en el análisis se observa la cantidad de pacientes que se podrá atender por año, el mantenimiento que requiere y el tiempo de vida útil. (Hinrichs-Krapels et al., 2022) en su investigación nos menciona la combinación y estrategias que se toman en cuenta para la adquisición de equipos de alto costo.

La inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades

A partir de la aparición de la inteligencia artificial se inició la implementación en distintas áreas como es el caso del área de la salud donde podemos destacar la aplicación al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Según (Zurita, 2024) en su publicación habla sobre “La inteligencia artificial aplicada a la medicina moderna” donde menciona la implementación de nuevas tecnologías a las cuales se aplican la inteligencia artificial. Es un gran avance la aplicación de la inteligencia artificial al diagnóstico y tratamiento de enfermedades ya que ayuda a tener los

resultados lo más antes posible, esto ayuda a que el paciente reciba un adecuado tratamiento y lo reciba a tiempo.

Regulaciones y Normativas

Las regulaciones y normas juegan un papel muy importante en la adquisición de equipos médicos por lo que puede influir en el costo y selección de proveedores, las normativas pueden requerir inversiones adicionales en formación y certificación, (OMS, 2016) menciona sobre la “Definición, clasificación, principios esenciales y evaluación de conformidad de los dispositivos médicos”, para tomar en cuenta al momento de adquirir equipos médicos.

Conclusiones

El ingeniero clínico juega un papel vital en el sistema sanitario, representando la conexión entre la tecnología médica y su uso en el ámbito clínico. No obstante, se topa con varios desafíos que pueden interferir con su rendimiento y la eficacia de los servicios que proporciona. A continuación, se expondrán las conclusiones respecto a los retos más significativos que enfrenta esta profesión.

- Primero, el rápido progreso de la tecnología médica supone un reto considerable. Con la continua innovación en dispositivos y sistemas, es imprescindible que los ingenieros clínicos mantengan un alto nivel de formación profesional con una capacitación continua.

- Adicionalmente, numerosos ingenieros clínicos enfrentan la problemática de recursos escasos, en cuanto a personal como a presupuesto. La escasez de profesionales capacitados en la gestión de tecnología médica limita la capacidad de respuesta ante emergencias y el adecuado funcionamiento de los equipos.

- La integración de la gestión de tecnología con los protocolos clínicos es otra problemática crítica. A menudo, los ingenieros clínicos deben lidiar con la falta de comunicación y colaboración entre diferentes disciplinas de la salud

- La presión por cumplir con regulaciones y normativas también es un factor que complica el trabajo de un ingeniero clínico. Las exigencias de certificaciones y estándares pueden ser abrumadoras y requieren un conocimiento profundo de la legislación vigente.

- Finalmente, es fundamental reconocer la importancia de la cultura organizacional en el ámbito de la salud. La falta de apoyo y reconocimiento hacia el trabajo del ingeniero clínico puede desmotivar a estos profesionales, afectando su rendimiento y la calidad de sus aportes.

En conclusión, las problemáticas éticas y tecnológicas que atraviesa un ingeniero clínico son diversas y complejas, abarcando desde la necesidad de actualización constante hasta la integración de la tecnología con la práctica clínica. Para superar estos desafíos, es crucial fomentar la formación continua, mejorar la colaboración interdisciplinaria y garantizar el apoyo institucional. Como también los mantenimientos constantes según cronogramas realizados por área y dependiendo del tipo de equipo que requiere manteniendo en cierto tiempo definido. Solo así se podrá optimizar la labor del ingeniero clínico y, en consecuencia, mejorar la calidad de atención en el sistema de salud.

Referencias

- De, D. E. A., Zarzuela, A., & Categor, S. I. N. (2024). *Innovación en salud: la mejor fórmula para mejorar la calidad de vida de las personas*. 1–9.
- Franco, G. A., Jaramillo, D., & Barreneche, J. G. (2015). Para Clínicas Y Hospitales De Tercer Nivel , Enfocado En Personal Asistencial. *Revista de Ingeniería Biomédica*, 9(18), 139–144.
- Hinrichs-Krapels, S., Ditewig, B., Boulding, H., Chalkidou, A., Erskine, J., & Shokraneh, F. (2022). Adquisición de dispositivos y equipos médicos de alto costo en hospitales: una revisión sistemática. *BMJ Open*, 12(9). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-057516>
- Molina, T. (2007). Ingeniería Clínica para no ingenieros: adquisición de equipos médicos. *Revista Ingeniería Biomédica*, 2, 40–47. <http://revistabme.eia.edu.co/numeros/2/art/40-47.pdf>
- OMS. (2016). “Modelo Global de Marco Regulatorio de la OMS para Dispositivos Médicos, incluidos los dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.” In *Quincuagésimo primer reporte del Comité de Expertos de la OMS sobre especificaciones para preparaciones farmacéuticas* (Vol. 5). <http://apps.who.int/bookorders>.
- Ortiz, M. (2007). Gestion de la tecnologia hospitalaria. *Revista Mexicana de*

Ingeniería Biomédica, 28(1), 5. <https://www.medigraphic.com/pdfs/inge/ib-2007/ib071b.pdf>

Rodríguez-Reyes, Y., & Torre-Bouscoulet, L. (2018). Innovation in medical care. Urgent strategies. *Neumología y Cirugía de Torax(Mexico)*, 77(2), 120–121. <https://doi.org/10.5665/sleep.1870.Lim>

Ruiz Ibáñez, C., & Soto, J. M. (2006). Ingeniería Clínica. *CES Medicina*, 20(1), 35–48. <https://www.redalyc.org/pdf/2611/261120982005.pdf>

Zurita, L. (2024). *La era de las tecnologías emergentes revoluciona la medicina*. <https://unifranz.edu.bo/blog/la-era-de-las-tecnologias-emergentes-revoluciona-la-medicina/>

DESARROLLO DEL TALENTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

**JOSUE ARMANDO NAVA HIDALGO
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS**

Orcid: 0009-0009-9205-130X

DOI: 10.5281/zenodo.13998673

Introducción

El desarrollo del talento en las instituciones educativas es esencial para garantizar una enseñanza de calidad y mantener el compromiso de los docentes. En un entorno tan competitivo y en constante evolución como el educativo, la habilidad de atraer, retener y desarrollar profesionales cualificados es vital para el éxito de los centros educativos y la calidad de la enseñanza impartida (Leithwood et al., 2019). Sin embargo, el desarrollo del talento en educación no es simplemente una cuestión de formación técnica, sino que también implica la creación de un ambiente de trabajo motivador y la implementación de políticas que aseguren el bienestar de los empleados. En este trabajo se analizan estrategias clave implementadas por los departamentos de recursos humanos en el ámbito educativo, destacando su impacto en la retención del talento y en la mejora continua de la calidad educativa. Los objetivos son, por un lado, identificar prácticas esenciales para el desarrollo profesional de los docentes, y por otro, analizar cómo estas prácticas influyen en la formación de una comunidad educativa comprometida con la excelencia y la innovación.

Desarrollo del Tema

1. Importancia del Desarrollo de Talento en Instituciones Educativas

La importancia del desarrollo de talento en instituciones educativas no solo se limita a la capacitación técnica. Las instituciones que priorizan el crecimiento de sus docentes contribuyen a la calidad educativa, creando un ambiente positivo que impacta tanto en el desempeño académico de los estudiantes como en la satisfacción laboral del personal docente. Cuando los docentes están comprometidos y capacitados, no solo enseñan mejor, sino que también inspiran a sus alumnos a alcanzar su máximo potencial (Darling-Hammond et al., 2020).

El desarrollo de talento en este contexto incluye la promoción de competencias pedagógicas avanzadas, habilidades socioemocionales y competencias digitales. Este enfoque asegura que los docentes se mantengan al día con las mejores prácticas y puedan adaptarse a las innovaciones en la educación (Fullan & Quinn, 2016). A medida que las demandas del mercado laboral y de la sociedad

evolucionan, los centros educativos deben prepararse para formar a estudiantes que puedan enfrentar desafíos complejos y cambiantes.

Por otro lado, el desarrollo del talento también contribuye a crear una comunidad educativa fuerte. Cuando los docentes se sienten apoyados en su crecimiento profesional, es más probable que permanezcan en la institución, formando relaciones significativas con sus compañeros y estudiantes. Esto, a su vez, mejora la cohesión en el equipo docente y permite una colaboración efectiva en la creación de programas y proyectos educativos.

2. Estrategias para el Desarrollo del Talento

Capacitación Continua y Aprendizaje Adaptativo

La capacitación continua y el aprendizaje adaptativo son pilares en el desarrollo de talento docente. La capacitación continua permite a los docentes mejorar sus habilidades y aprender nuevas técnicas, fortaleciendo así su capacidad para enfrentar los desafíos del aula. Por ejemplo, los programas de formación en metodologías de enseñanza activa pueden ayudar a los docentes a fomentar el pensamiento crítico y la creatividad entre sus estudiantes. Asimismo, la formación en competencias digitales permite a los docentes incorporar tecnologías en el aula, creando experiencias de aprendizaje más dinámicas y atractivas (Timperley et al., 2007).

El aprendizaje adaptativo, por otro lado, representa una forma de formación personalizada que se adapta a las necesidades y fortalezas individuales de cada docente. A diferencia de los programas de capacitación tradicionales, el aprendizaje adaptativo ofrece una experiencia de aprendizaje flexible y dirigida, permitiendo que cada docente adquiera las competencias necesarias para su rol específico. Este enfoque ha demostrado ser altamente efectivo para incrementar el compromiso de los docentes, ya que les permite ver avances tangibles en sus habilidades y competencias.

Mentoría y Coaching para el Fortalecimiento de Capacidades

La mentoría y el coaching son herramientas valiosas para el desarrollo del talento en instituciones educativas. Estos programas permiten que los nuevos docentes se integren más fácilmente en el entorno escolar, proporcionando apoyo y orientación a través de la experiencia de sus colegas. El coaching ayuda a los docentes a desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación y gestión del tiempo, habilidades esenciales en el entorno educativo moderno (Schein, 2017).

Además, la mentoría promueve un ambiente de aprendizaje colaborativo, donde los docentes más experimentados pueden compartir sus conocimientos y estrategias con los docentes más jóvenes. Esto no solo beneficia a los nuevos empleados, sino que también contribuye a fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia entre el personal docente (Hargreaves & Fullan, 2012). Las instituciones que implementan estos programas de manera efectiva logran una mayor retención de personal y un aumento en la satisfacción laboral, ya que los empleados se sienten valorados y apoyados en su desarrollo profesional.

Evaluaciones de Desempeño y Retroalimentación Constructiva

Las evaluaciones de desempeño son una herramienta clave para monitorear y mejorar la calidad de la enseñanza en las instituciones educativas. A través de observaciones en el aula, autoevaluaciones y retroalimentación de compañeros y supervisores, los docentes pueden recibir comentarios constructivos sobre su trabajo. Este proceso de evaluación les permite identificar áreas de mejora y recibir orientación para su desarrollo profesional (Danielson, 2007).

La retroalimentación constructiva no solo ayuda a los docentes a mejorar, sino que también aumenta su motivación y compromiso con su labor. Un aspecto crucial en este proceso es que las evaluaciones deben ser transparentes y justas, ofreciendo a los docentes una visión clara de las expectativas institucionales y de su progreso personal. Además, los resultados de las evaluaciones de desempeño pueden utilizarse para desarrollar planes de capacitación personalizados, asegurando que cada docente reciba el apoyo necesario para mejorar sus habilidades y competencias.

Creación de Trayectorias Profesionales y Planes de Carrera

Una estrategia eficaz para el desarrollo del talento es la creación de trayectorias profesionales claras y planes de carrera para los docentes. Estos planes no solo establecen un camino hacia el ascenso dentro de la institución, sino que también ofrecen oportunidades de especialización en áreas como investigación, tecnología educativa y liderazgo pedagógico (Beusaert et al., 2011). Los planes de carrera bien definidos pueden incrementar significativamente la motivación de los empleados y mejorar la retención de talento a largo plazo.

Los planes de carrera también permiten a los docentes visualizar su futuro dentro de la institución, lo que genera un sentido de pertenencia y compromiso. Estos planes pueden incluir oportunidades de desarrollo profesional, programas de intercambio y proyectos de investigación, que ayudan a los docentes a expandir sus conocimientos y a contribuir activamente al crecimiento de la institución. Además, la creación de trayectorias profesionales claras permite que los docentes se sientan valorados y reconocidos, lo cual impacta positivamente en su desempeño y compromiso.

3. Retención de Talento y Clima Organizacional

La retención de talento en instituciones educativas no solo depende de la capacitación, sino también de la creación de un entorno de trabajo positivo y motivador. Los estudios muestran que los docentes valoran políticas de reconocimiento y beneficios laborales, que están asociados con mayores niveles de satisfacción laboral y menor rotación de personal (Day et al., 2011). Un clima organizacional positivo fomenta el compromiso de los docentes y mejora el rendimiento de los equipos de trabajo.

Prácticas de Reconocimiento y Bienestar

Las instituciones educativas deben implementar políticas de reconocimiento que valoren el esfuerzo y logros de sus docentes. Esto puede incluir programas de incentivos, reconocimientos públicos y eventos institucionales que refuercen el compromiso del personal con la misión y visión de la institución (Wang, 2020). Además, el bienestar del docente es fundamental para su rendimiento. Las

instituciones deben ofrecer beneficios que promuevan el equilibrio entre la vida laboral y personal, como opciones de teletrabajo, programas de salud y tiempo libre remunerado. Estas prácticas de reconocimiento y bienestar no solo aumentan la satisfacción laboral, sino que también contribuyen a la retención de talento y a la construcción de un equipo docente estable y comprometido.

4. Innovación y Adaptación en el Desarrollo de Talento

Las transformaciones tecnológicas y las demandas del entorno global han impulsado a las instituciones educativas a adaptar sus estrategias de desarrollo de talento (OECD, 2019). Las plataformas de aprendizaje en línea y desarrollo permiten la personalización de la capacitación, adaptándose a las necesidades de cada docente. Asimismo, metodologías como el aprendizaje basado en proyectos facilitan la aplicación de conceptos teóricos en situaciones prácticas, promoviendo una adaptación rápida a los cambios del sector educativo.

La integración de tecnologías educativas fomenta el aprendizaje colaborativo y a distancia, permitiendo que los docentes se conecten con colegas a nivel global. Este enfoque no solo beneficia el desarrollo profesional de los docentes, sino que también contribuye a la construcción de una comunidad educativa interconectada y en constante evolución.

Conclusiones

El desarrollo del talento en el ámbito educativo representa un pilar fundamental para el éxito y crecimiento de las instituciones educativas. Las estrategias de capacitación continua, mentoría, evaluaciones de desempeño y políticas de bienestar se integran en un marco que fortalece el compromiso de los docentes, fomenta la innovación educativa y asegura la retención de personal cualificado. Los departamentos de recursos humanos desempeñan un rol esencial al implementar estas prácticas, asegurando que el personal esté preparado para responder a las demandas del sector y contribuir a la formación de estudiantes con habilidades y conocimientos sólidos.

Bibliografía

Beusaert, S., Segers, M., & Gijssels, W. (2011). El uso de un plan de desarrollo personal y el proceso de establecimiento de objetivos de los empleados. *International Journal of Training and Development*, 15(2), 140-155. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2011.00376.x>

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2020). *Desarrollo profesional efectivo para docentes*. Learning Policy Institute. Disponible en <https://learningpolicyinstitute.org/product/effective-teacher-professional-development-report>

OECD. (2019). *Tendencias que dan forma a la educación*. OECD Publishing. Disponible en <https://www.oecd.org/education/trends-shaping-education-22187049.htm>

Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). *Preparar a los docentes para un mundo cambiante: Lo que los docentes deben aprender y ser capaces de hacer*. Jossey-Bass.

Schön, D. A. (1983). *El profesional reflexivo: Cómo piensan los profesionales en acción*

ANÁLISIS DE FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN BOLIVIA

Zoraida Rojas Castro
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS
Orcid: 0009-0006-1553-7398
DOI: 10.5281/zenodo.13998750

Introducción

La deserción escolar es un fenómeno que afecta profundamente a la niñez y adolescencia en Bolivia, teniendo consecuencias que se extienden a nivel social y económico. Esta problemática, objeto de estudio de la presente investigación, se centra en analizar los factores que inciden en el abandono escolar de Niñas, Niños y Adolescentes en el país, considerando causas tanto internas como externas al sistema educativo. El análisis busca identificar los elementos más relevantes y sus impactos en el contexto educativo y social boliviano.

La situación socioeconómica precaria es uno de los principales factores que motivan esta deserción. Según World Vision, a través de Javier Alvarez, responsable del Programa de Desarrollo de Área (PDA) Unidos Para Vivir Mejor, una gran parte de los estudiantes que abandonan sus estudios proviene de familias en situación de vulnerabilidad económica, siendo en muchos casos hijos mayores o integrantes de familias monoparentales. Esta precariedad se ve reflejada en hogares con escasos recursos, falta de conectividad y padres que deben dedicar largas horas al trabajo, dificultando el acompañamiento escolar de sus hijos. Además, en respuesta a esta situación, muchos menores se ven obligados a colaborar económicamente, lo cual incrementa los índices de trabajo infantil, alejándolos de las aulas y limitando sus oportunidades de desarrollo académico.

Desarrollo del tema

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque cualitativo exploratorio, centrado específicamente en la revisión documental. Esta revisión se realizó en diversas fuentes académicas, incluyendo Google Académico, Scielo, Redalyc y fuentes virtuales de periódicos

Para realizar un análisis al tema de investigación planteada sobre los Factores que inciden en la Deserción Escolar de Niñas, Niños y Adolescentes en Bolivia, considero se requiere entender los siguientes conceptos:

¿Qué es educación?

La educación es el mecanismo que encamina al ser humano, a ser ingenioso, intelectual y juicioso, a practicar, desarrollar y anunciar las piezas de vida que tiene

por sí mismo. Se comprende por deserción como un adelanto de apartamiento y de renuncia gradual de un ámbito diario que involucra además el desistimiento de algunos ceremonias familiares y personales que influyen en el avance de la identidad y la importancia propia de un infante (Muñoz, 2013; Mayancela, 2016; Hernández et al., 2017, citado por Buiza y Gutiérrez, 2024).

Entonces podemos decir que la educación es importante porque actúa como un pilar en la construcción de identidad, permitiendo que cada individuo desarrolle su propio sentido de lo que quiere lograr.

¿Qué es la deserción escolar?

Por ello, La deserción escolar es la renuncia de sus estudios por parte del estudiante antes de completarlo (Garza, 2000; García, 2013, citado por Buiza y Gutiérrez, 2024).

Se puede entender por deserción escolar la renuncia de sus estudios por parte del estudiante antes de completarlo, es decir que el estudiante decide abandonar e interrumpir su educación formal antes de concluir el nivel de estudios que estaba cursando.

Para Escalera (2022). La deserción escolar hace mención a las faltas recurrentes de la o el estudiante a su Unidad Educativa. Esto quiere decir que el fenómeno del ausentismo escolar refiere a la no asistencia de los estudiantes a las clases que deben tomar de acuerdo a su curso. La deserción escolar puede entenderse, cómo abandonar las obligaciones y separarse de las concurrencias que se solían frecuentar, por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo económico, social, familiar, individual y del entorno.

Abandono escolar

El abandono escolar se entiende como la salida de la escuela por parte del estudiante, sin haber superado los requisitos mínimos establecidos para conseguir la titulación vinculada a dicha etapa (Márquez & Gualda, 2013). Hernández y Alcaraz (2018) sostienen que este problema se desarrolla debido a que el alumno no termina su proceso formativo, lo cual se traduce en el hecho de dejar atrás la vida y dinámica académico-social en instituciones de educación formal. Es una problemática ocasionada por factores sociales, pedagógicos, económicos,

políticos, sociales, familiares, ambientales y de salud, que llevan a los estudiantes a alejarse del sistema educativo (Pachay & Rodríguez, 2021; citado por Carro y Lima, 2023).

El abandono escolar se entiende como la desvinculación de la institución educativa dejando de lado los requisitos mínimos de para obtener la titulación.

Causas de la deserción escolar

De acuerdo con Espíndola y León, citado por Morales y Vargas (2018), estas causas pueden ser clasificadas en dos grupos según los factores que la componen:

- ◆ **Causas Extraescolares:** Pone énfasis a la situación socioeconómica y al contexto familiar de los niños y jóvenes, como condiciones de pobreza y marginalidad, adscripción laboral temprana, adicciones, entre otros. Atribuye la responsabilidad a agentes de naturaleza extraescolar: el Estado, la comunidad y la familia.
- ◆ **Causas Intraescolares:** Asociadas a las propias deficiencias del sistema educativo. Hace referencia a las situaciones intra-sistema que tornan conflictiva la permanencia de los estudiantes en la escuela, dado un bajo rendimiento, problemas conductuales, autoritarismo docente, entre otros.

Las causas extraescolares resaltan el rol del entorno familiar y social en el abandono escolar, haciendo responsable a la pobre, el trabajo infantil que afectan en la vida del estudiante, ya que hace que se genere una desigualdad ya sea por falta de apoyo en el entorno social o por parte del estado. Por otro lado, las causas intraescolares hace referencia a los problemas que puede tener la institución educativa, estos problemas podrían ser que se presenten docentes autoritarios o puede ir reflejado en la disciplina, donde no sea un ambiente favorables.

Causas para la deserción escolar en Bolivia

Desde World Vision, Javier Alvarez, responsable Programa de Desarrollo de Área (PDA) Unidos Para Vivir Mejor, menciona que las causas son múltiples, pero radican en la falta de economía en los hogares. Los que abandonan la escuela tienen más características de las mencionadas: en ocasiones son los hijos mayores, quienes vienen de familias monoparentales, entre otras.

Otra de las causas principales, es el trabajo infantil. “Podríamos decir que los adolescentes deben dejar la escuela por temas extraescolares, las causas están relacionadas con la situación socioeconómica de las familias”.

En las zonas rurales aún las distancias de los hogares y espacios educativos son amplias, esto quiere decir que los estudiantes deben caminar horas de horas.

También el abandono a las escuelas nace dentro de las unidades educativas por la violencia pedagógica que en ocasiones se ejercen en contra de los estudiantes. (Urgente. bo, 2024)

La noticia destaca que la deserción escolar en Bolivia es una problemática alarmante con consecuencias amplias tanto para los individuos como para la sociedad en general. La deserción se puede considerar como un problema complejo en Bolivia, especialmente con familias con limitaciones económicas, ya que surge la necesidad de trabajar y por tal razón muchos de ellos prefieren realizar trabajos que les generen ingresos dejando de lado su formación en una institución de educación.

Factores identificados que inciden en la deserción escolar

Desde el punto de vista de Nora y Rendón (1990), relacionan las habilidades académicas de los estudiantes con factores socioeconómicos que afectan su predisposición a seguir con los estudios o abandonarlos, lo que indica que, de una u otra manera, las condiciones socioeconómicas afectan el rendimiento y, por ende, inciden en el abandono, la deserción escolar, la repitencia y el fracaso escolar. Así, las condiciones socioeconómicas precarias se convierten en un factor que se suma a los psicológicos, sociológicos y organizacionales e interviene en la permanencia o no en el entorno escolar (Citado por Gómez, et. Al, 2022)

Este planteamiento destaca que las condiciones socioeconómicas desfavorables actúan como barreras para la continuidad educativa, afectando tanto la motivación como el rendimiento académico de los estudiantes. Al sumar estos factores económicos a las dificultades psicológicas y organizativas, se revela la complejidad de la deserción escolar, que es un fenómeno influenciado por un

conjunto de factores interrelacionados, lo que exige soluciones interdisciplinarias relacionadas con las políticas de apoyo social y económico.

Dentro de las instituciones educativas en las que se presentan riesgos o presencia de abandono y deserción escolar, se asocia este fenómeno a aspectos de orden económico, social, familiar y de los estudiantes. (Gómez, et. Al. 2022).

Por otro lado podemos considerar los factores culturales como causantes de la deserción escolar.

En ciertos modelos de producción la familia actúa como bloque, dándose por sobreentendida la colaboración activa de los niños en el proceso productivo. Los padres justifican la vinculación de sus hijos al trabajo aduciendo que en él adquieren otro tipo de capital humano; valores como la responsabilidad, la autonomía y la tenacidad para sobrellevar las dificultades o para soportar sacrificios. Además, se interpreta al trabajo como una protección contra los vicios y el ocio que en teoría conduce a la delincuencia. Para las familias que viven en el área rural, el efecto es reforzado, ya que la educación no siempre se percibe como lo más importante, y se tiende a privilegiar al trabajo dado que éste tiene beneficios inmediatos para la subsistencia de la familia. Un estudio de Erdogan, Jacobsen y Kooreman, muestra que los adolescentes que han trabajado mientras estudiaban tenían mejores prospectos laborales y atrasaban el momento de tener sus propios hijos. (Carro y Lima, 2023).

Para ciertas familias, el trabajo infantil puede ser un factor que la deserción escolar debido a que en las familias rurales el trabajo representa una contribución directa a la economía familiar y que por ende limita las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes y que como consecuencia lleva a la desigualdad.

El factor económico que se convierte en la precariedad de sus casas, la carencia de medios de conectividad, retribución mínima de los progenitores de tal manera que deciden trabajar muchas horas y no cuentan con tiempo para ayudar a sus hijos, Asimismo, los hijos pretenden ayudar a contribuir en las necesidades del hogar, creando como efecto el incremento de índice de trabajo infantil. En realidad, la deserción escolar de estudiantes de educación básica en los colegios públicos en América Latina tienen una participación superior al 50% de abandono en los estudios del nivel secundario, lo que conlleva una pérdida económica significativa,

aunque la principal pérdida en el instante que un alumno desiste del sistema escolar es el valor social que se convierte en la más grande desigualdad y alcanzando como efecto de la deserción en los países, un grado de pobreza complicado de hacer frente. (Buiza y Gutiérrez, 2024, p 902)

Se puede decir que la influencia principal para la deserción escolar es la precariedad económica especialmente en contextos de América Latina. Desde un punto de vista personal considero que existe una pérdida a nivel social ya que cada estudiante que abandona el sistema educativo es una pérdida de desarrollo y equidad.

Una vez realizada la revisión bibliográfica se puede realizar una comparación con la realidad de Bolivia, ya que en los centros de la ciudad se presencian Niñas, Niños y Adolescentes realizando venta de dulces y chicles en lugar de acudir a los centros educativos.

Consecuencias de la deserción escolar en Bolivia

Según la fuente Urgente.bo menciona que el hecho que los adolescentes no concluyan su ciclo escolar tiene un precio alto, posteriormente. El responsable del área califica estas consecuencias como “complejas” las cuales tienen costos socioeconómicos altos. La deserción escolar no solo afecta al individuo como tal, sino también afecta al desarrollo económico del país. “El abandono tiene un costo social alto para el Estado, tiene que ver con la imposibilidad que los niños accedan a los espacios educativos”, dijo Alvarez.

Para el encargado, “se debe trabajar en fortalecer las familias para que garanticen la permanencia en una escuela de sus hijos”. Y desde World Vision trabajan con más énfasis en las zonas rurales, atendiendo el llamado de las comunidades. (Urgente.bo, 2024)

Es una situación que pone en riesgo al futuro del país ya que según los medios y viendo la realidad de nuestro país, puede entender que los jóvenes pierden oportunidades para su crecimiento personal y profesional, lo cual de alguna manera limita el potencial para contribuir a la economía. Entonces para mejorar o generar cambios se debe trabajar desde el seno de una familia, quienes deben promover la educación continua. La labor de organizaciones como World Vision en

estas áreas muestra un compromiso esencial para enfrentar las causas de la deserción escolar y promover la inclusión educativa desde una perspectiva comunitaria y familiar.

Análisis sobre los factores causales que inciden en la deserción escolar de Niñas, Niños y Adolescentes en Bolivia

- Factores económicos

Bajos ingresos familiares: La pobreza y la falta de recursos económicos son factores determinantes que obligan a los estudiantes a abandonar la escuela para trabajar y contribuir al sustento familiar.

Necesidad de trabajar: Los estudiantes pueden verse obligados a trabajar para ayudar a sus familias, priorizando el trabajo por encima de la educación.

Gastos escolares: A pesar de que la educación sea gratuita, existen gastos asociados a la escolaridad, como materiales, uniformes y transporte, que pueden ser una barrera para las familias de bajos recursos.

- Factores familiares

Falta de apoyo familiar: La falta de apoyo e interés por parte de la familia en la educación del estudiante puede contribuir a la desmotivación y al abandono escolar.

Familias disfuncionales: Los problemas familiares, como la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la desintegración familiar, pueden generar un ambiente inestable que afecta el rendimiento escolar y aumenta el riesgo de deserción.

Embarazo adolescente: El embarazo a temprana edad puede obligar a las estudiantes a abandonar la escuela.

- Factores educativos

Bajo rendimiento escolar: Las dificultades de aprendizaje, la repitencia y la falta de motivación pueden llevar a la frustración y al abandono escolar.

Falta de interés por parte de algunos profesores: La falta de seguimiento y apoyo por parte de algunos docentes puede contribuir a la desmotivación y al abandono escolar.

Metodologías de enseñanza tradicionales: Las metodologías de enseñanza antiguas pueden resultar poco atractivas y desmotivadoras para los estudiantes.

- Factores sociales

Desigualdad social: La profunda desigualdad social en Bolivia limita las oportunidades educativas y laborales para los sectores más vulnerables, perpetuando la pobreza y el abandono escolar.

Migración en busca de trabajo: La migración de las familias en busca de mejores oportunidades laborales puede interrumpir la educación de los niños y adolescentes.

Influencia del entorno cultural: En algunos casos, la cultura y las tradiciones de la comunidad pueden influir en la decisión de abandonar la escuela.

Haciendo mención a las medidas gubernamentales, se han implementado diversas medidas a nivel nacional para combatir la deserción escolar y el trabajo infantil, estas medidas son las siguientes:

Bono Juancito Pinto: Este bono, implementado en 2006, es un incentivo económico para las familias con niños en edad escolar, buscando fomentar el acceso y la permanencia en la escuela. Inicialmente dirigido a estudiantes de primaria, se expandió a secundaria en 2008. Esta medida ha sido reconocida por el Ministro de Educación como un factor clave en la reducción de la tasa de deserción escolar.

Programas de apoyo escolar: El gobierno boliviano, a través de entidades como el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), ha implementado programas de apoyo escolar. Un ejemplo es el Programa de Fortalecimiento Educativo Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (P-FEINNAT), que busca mejorar el rendimiento académico de niños y adolescentes trabajadores a través de apoyo pedagógico y atención integral.

Dotación de ítems para maestros: El gobierno ha incrementado la cantidad de maestros, especialmente en secundaria, lo que ha mejorado la atención educativa y ha contribuido a la disminución de la deserción escolar.

Mejoras en infraestructura: La inversión en infraestructura escolar, como la construcción de nuevas escuelas y la mejora de las existentes, ha creado un ambiente más propicio para el aprendizaje y ha contribuido a la retención de estudiantes.

Programas de alimentación escolar: Las fuentes mencionan la importancia de los programas de alimentación escolar para garantizar la seguridad alimentaria de los estudiantes y evitar que abandonen la escuela por motivos económicos.

Políticas educativas para poblaciones vulnerables: La Ley de Educación Avelino Siñani- Elizardo Pérez (Ley 070) establece que el Estado debe implementar políticas educativas para atender las necesidades de poblaciones vulnerables y en condiciones de desventaja social.

Conclusiones

Al concluir la revisión documental de textos referentes al tema, con relación a la deserción escolar en Bolivia se puede concluir que es un resultado de una interrelación de factores económicos, culturales, familiares y sociales.

La investigación muestra que el trabajo infantil es un factor crítico que contribuye a la deserción escolar. Muchos niños y adolescentes se ven obligados a abandonar sus estudios para ayudar a sus familias económicamente. Esto no solo limita su acceso a la educación, sino que también vincula un ciclo de pobreza y falta de oportunidades.

La deserción escolar presenta consecuencias significativas tanto a nivel individual como social, ya que los niños, niñas y adolescentes que abandonan la escuela ya sea por cualquier causante se enfrentan a un futuro limitado, por ejemplo, presentaran escasas posibilidades para obtener un trabajo digno y que por ende generaran las desigualdades sociales en nuestro país.

Se reconoce como algo positivo el Bono Juancito Pinto y los programas de apoyo escolar. Sin embargo, es importante fortalecer estas iniciativas y garantizar la correcta implementación para que beneficien a los sectores vulnerables.

Por lo tanto, es imperativo que se tomen medidas urgentes para combatir la deserción y fomentar la inclusión educativa de calidad, sobre todo en las zonas rurales y en comunidades alejadas. Se deben implementar programas de apoyo socioeconómico para las familias más vulnerables, en colaboración del Estado con el fin de reducir las barreras que impiden que los niños y jóvenes asistan regularmente a la escuela.

Referencias

- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2010). *Ley de la educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez"* (Ley N.º 070). Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. <https://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo>
- Alvares, S. (2019). *Apoyo escolar a niños, niñas y adolescentes en la disminución de la deserción escolar*. [Archivo PDF] <https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/21163>
- Buiza, G, & Gutiérrez, A (2024). Factores predominantes de la deserción escolar en estudiantes de educación básica regular en Latinoamérica. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*. (Vol. 8, pp. 893-907). <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i33.771>
- Carro Olvera, A., & Lima Gutiérrez, A. (2022). Pandemia, rezago y abandono escolar: Sus factores asociados. *Revista Andina de Educación*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.32719/26312816.2022.5.2.10>
- Decreto Supremo N° 28899
- Gomez, S, Valencia, A, Vélez, R, & Soto, J (2022). Deserción escolar de niños y niñas en Colombia en tiempos de pandemia. *TeloS*. (Vol. 24, pp. 628-642). <https://doi.org/10.36390/telos243.11>
- Morales, J, & Vargas, Y (2018). Determinantes de la deserción escolar y el trabajo adolescente en Bolivia. *UPB investigación & desarrollo*. (pp. 93-110). <https://dx.doi.org/10.23881/idupbo.018.2-6e>
- (12, Abril de 2024). Niños y adolescentes varones son los más que abandonan la escuela para sostener el hogar. *Urgente.Bo Tu país, tus noticias*. <https://www.urgente.bo/noticia/nios-y-adolescentes-varones-son-los-mas-que-abandonan-la-escuela-para-sostener-el-hogar>

**USO DE LA GAMIFICACION COMO
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA BAJO EL
ENFOQUE POR COMPETENCIAS**

Daniela del Carmen Salinas Cossio
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS

Orcid: 0009-0008-2873-5312

DOI: 10.5281/zenodo.13998826

Introducción

En la actualidad, el enfoque por competencias ha transformado la educación, promoviendo un aprendizaje más activo y significativo. Este enfoque se centra en el desarrollo de habilidades y conocimientos que los estudiantes necesitan para enfrentar los desafíos del mundo real, en lugar de limitarse a la mera transmisión de información. En este contexto, la educación se convierte en un proceso dinámico donde el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, lo que requiere métodos pedagógicos innovadores que fomenten la participación y el compromiso. Uno de estos métodos es la gamificación, que ha ganado popularidad en diversas instituciones educativas a nivel mundial.

La gamificación se define como la aplicación de elementos de diseño de juegos en contextos no lúdicos con el objetivo de mejorar la participación y el compromiso del usuario (Deterding et al., 2011). Este enfoque se basa en la premisa de que los seres humanos tienen una inclinación natural hacia el juego, lo que puede ser aprovechado para facilitar el aprendizaje. Al incorporar dinámicas lúdicas en el proceso educativo, los educadores pueden crear experiencias más atractivas y motivadoras que no solo capturan la atención de los estudiantes, sino que también fomentan habilidades críticas necesarias para su desarrollo integral. Según Kapp (2012), la gamificación no se trata simplemente de jugar; implica diseñar actividades educativas que sean divertidas y que al mismo tiempo promuevan competencias específicas.

El uso de la gamificación en la educación tiene implicaciones significativas en el desarrollo de competencias académicas y socioemocionales. Al involucrar a

los estudiantes en actividades interactivas y desafiantes, se les brinda la oportunidad de aplicar sus conocimientos en situaciones prácticas y relevantes. Esto no solo mejora su comprensión del contenido, sino que también les permite desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creatividad. Sin embargo, a pesar de sus numerosos beneficios, la implementación de estrategias gamificadas enfrenta desafíos que deben ser abordados para garantizar su efectividad. Este ensayo explorará cómo la gamificación puede ser utilizada como una herramienta poderosa dentro del enfoque por competencias, analizando sus beneficios, desafíos y ejemplos prácticos en el ámbito educativo.

Objetivo principal

El objetivo principal del ensayo es explorar el uso de la gamificación como una herramienta educativa efectiva dentro del enfoque por competencias, analizando sus beneficios, desafíos y ejemplos prácticos en el ámbito educativo para demostrar cómo puede transformar la experiencia de aprendizaje y preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro.

La Gamificación: Definición y Principios

La gamificación se define como la aplicación de elementos de diseño de juegos en contextos no lúdicos, con el objetivo de mejorar la participación y el compromiso del usuario (Deterding et al., 2011). Esta estrategia busca transformar actividades cotidianas en experiencias más atractivas y motivadoras, utilizando componentes típicos de los juegos, como puntos, niveles, insignias y desafíos. Al integrar estos elementos en el proceso educativo, se pretende crear un entorno que

estimule la curiosidad y la competencia saludable entre los estudiantes. De esta manera, la gamificación no solo se limita a hacer que el aprendizaje sea más divertido, sino que también busca fomentar un sentido de logro y progreso que puede ser muy motivador para los alumnos.

Los principios fundamentales de la gamificación se basan en la comprensión de cómo funcionan los juegos y qué es lo que atrae a las personas hacia ellos. Uno de estos principios es la creación de metas claras y alcanzables. En un entorno gamificado, los estudiantes tienen objetivos específicos que deben cumplir, lo que les proporciona una dirección clara en su aprendizaje. Además, el feedback inmediato es otro componente esencial; los estudiantes reciben retroalimentación constante sobre su desempeño, lo que les permite ajustar sus estrategias y mejorar continuamente (Kapp, 2012). Este tipo de retroalimentación no solo aumenta la motivación, sino que también ayuda a los estudiantes a comprender mejor su progreso y áreas de mejora.

Otro principio clave es la narrativa o el contexto en el cual se desarrolla la actividad. La inclusión de historias o escenarios que los estudiantes deben explorar puede aumentar significativamente su interés y compromiso. Al situar el aprendizaje dentro de un marco narrativo atractivo, se logra captar la atención de los estudiantes y hacer que se sientan parte activa del proceso educativo. Este enfoque no solo hace que el aprendizaje sea más relevante, sino que también permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones simuladas que reflejan desafíos del mundo real. En resumen, la gamificación combina elementos motivacionales con principios pedagógicos para crear experiencias educativas

enriquecedoras que fomentan el desarrollo integral de competencias en los estudiantes.

Beneficios de la Gamificación en la Educación

1. Aumento del Compromiso Estudiantil

Uno de los principales beneficios de la gamificación es su capacidad para aumentar el compromiso de los estudiantes. Al incorporar elementos como recompensas, niveles y desafíos, los educadores pueden motivar a los alumnos a participar activamente en su aprendizaje (Villarreal, 2022). La investigación ha demostrado que los entornos gamificados generan una mayor motivación intrínseca, lo que resulta en un aprendizaje más efectivo (Aranda & Caldera, 2018).

2. Desarrollo de Competencias

La gamificación permite a los estudiantes desarrollar diversas competencias, tanto académicas como socioemocionales. Por ejemplo, Sandoval (2022) encontró que las estrategias gamificadas fomentan el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal, contribuyendo al desarrollo integral del estudiante. Esto es especialmente relevante en un mundo laboral cada vez más competitivo, donde las habilidades interpersonales y la capacidad para trabajar en equipo son esenciales.

3. Aprendizaje Significativo

El uso de la gamificación facilita un aprendizaje significativo al permitir que los estudiantes apliquen sus conocimientos en situaciones prácticas y relevantes

(Casaus et al., 2020). Al enfrentar desafíos dentro de un entorno controlado, los alumnos pueden experimentar el proceso de resolución de problemas y reflexionar sobre sus decisiones.

Desafíos en la Implementación de la Gamificación

A pesar de los numerosos beneficios que la gamificación puede ofrecer en el ámbito educativo, su implementación no está exenta de desafíos significativos. Uno de los principales obstáculos es la resistencia al cambio por parte del personal docente. Muchos educadores han estado inmersos en métodos tradicionales de enseñanza durante años y pueden mostrarse reacios a adoptar nuevas estrategias pedagógicas que requieren un cambio en su enfoque. Esta resistencia puede surgir de la falta de familiaridad con las herramientas tecnológicas necesarias para implementar la gamificación, así como del temor a perder el control del aula o a no poder gestionar adecuadamente un entorno de aprendizaje más dinámico (Veas, 2021). Para superar esta barrera, es fundamental ofrecer formación y apoyo continuo a los docentes, ayudándoles a entender cómo la gamificación puede enriquecer su práctica educativa.

Otro desafío importante es la necesidad de capacitación docente. La efectividad de la gamificación depende en gran medida de la capacidad del educador para diseñar experiencias educativas que sean atractivas y relevantes. Sin una formación adecuada, los docentes pueden tener dificultades para integrar elementos de juego de manera efectiva en sus lecciones. Esto puede resultar en actividades que no logran captar el interés de los estudiantes o que no cumplen con los objetivos educativos deseados (Gutiérrez, 2022). Por lo tanto, las

instituciones educativas deben invertir en programas de desarrollo profesional que capaciten a los docentes en el uso de tecnologías digitales y en el diseño pedagógico centrado en la gamificación.

Finalmente, el acceso limitado a recursos tecnológicos representa un obstáculo significativo para la implementación efectiva de la gamificación. En muchas instituciones educativas, especialmente aquellas ubicadas en contextos desfavorecidos, las herramientas necesarias para llevar a cabo estrategias gamificadas pueden no estar disponibles. Esto puede incluir desde software especializado hasta dispositivos adecuados para que todos los estudiantes participen activamente (Sandoval, 2022). La falta de recursos no solo limita las oportunidades para implementar la gamificación, sino que también puede generar disparidades en el aprendizaje entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos. Para abordar este desafío, es esencial que las instituciones busquen alternativas creativas y colaboraciones con organizaciones externas que puedan proporcionar recursos y apoyo técnico, garantizando así una educación equitativa y accesible para todos los estudiantes.

Casos Prácticos y Ejemplos

La implementación exitosa de la gamificación se ha observado en diversas instituciones educativas, donde se han utilizado diferentes enfoques y herramientas para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo destacado es el uso de plataformas digitales que incorporan elementos lúdicos para enseñar conceptos complejos. Estas plataformas permiten a los estudiantes participar en simulaciones interactivas y misiones educativas que refuerzan su

comprensión del contenido. Por ejemplo, en algunas universidades se ha implementado el uso de juegos de rol en línea, donde los estudiantes asumen diferentes personajes y deben tomar decisiones basadas en escenarios reales del campo profesional. Esta metodología no solo mejora la retención del conocimiento, sino que también fomenta habilidades críticas como el pensamiento crítico y la toma de decisiones (Cursos Femxa, 2024).

Otro caso notable es el uso de aplicaciones móviles que integran dinámicas de gamificación para fomentar el aprendizaje autónomo. Estas aplicaciones suelen incluir desafíos, recompensas y niveles que motivan a los estudiantes a completar tareas y a participar en actividades educativas fuera del aula. Por ejemplo, algunas instituciones han adoptado aplicaciones que permiten a los estudiantes acumular puntos por cada actividad completada, lo que les brinda un sentido de logro y competencia. Este enfoque ha demostrado ser efectivo para aumentar la participación estudiantil y mejorar el rendimiento académico, especialmente en áreas como matemáticas y ciencias (Villarroel, 2022). La flexibilidad que ofrecen estas herramientas también permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo, adaptándose a sus estilos de aprendizaje individuales.

Además, se han llevado a cabo proyectos de gamificación en entornos educativos formales e informales. Un ejemplo es la implementación de "escape rooms" educativas, donde los estudiantes deben resolver una serie de acertijos y problemas en un tiempo limitado para "escapar" de un escenario específico. Este tipo de actividad no solo promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes, sino que también estimula el pensamiento crítico y la creatividad al enfrentar desafíos complejos (Sandoval, 2022). Estas experiencias prácticas han

demostrado ser altamente efectivas para involucrar a los estudiantes en su aprendizaje, creando un ambiente dinámico y participativo que favorece el desarrollo de competencias clave necesarias para su futuro profesional. Al observar estos ejemplos, queda claro que la gamificación puede ser una herramienta poderosa para transformar la educación y preparar a los estudiantes para los retos del siglo XXI.

Conclusiones

La gamificación se presenta como una estrategia educativa innovadora que tiene el potencial de transformar la experiencia de aprendizaje en las aulas. Al integrar elementos de juego en el proceso educativo, se logra no solo captar la atención de los estudiantes, sino también fomentar un ambiente de aprendizaje activo y participativo. Este enfoque permite a los alumnos involucrarse de manera más profunda con el contenido, desarrollando competencias esenciales que van más allá de la simple memorización. En un mundo donde las habilidades interpersonales y la adaptabilidad son cada vez más valoradas, la gamificación ofrece un camino efectivo para preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro.

Sin embargo, es fundamental reconocer que la implementación de la gamificación no está exenta de obstáculos. La resistencia al cambio por parte del personal docente, la necesidad de capacitación adecuada y el acceso limitado a recursos tecnológicos son desafíos que deben ser abordados con seriedad. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de proporcionar el apoyo necesario a sus docentes y estudiantes para garantizar que todos puedan

beneficiarse de estas metodologías. Al hacerlo, no solo se mejora la calidad educativa, sino que también se promueve un entorno inclusivo donde cada estudiante tiene la oportunidad de brillar y alcanzar su máximo potencial.

Finalmente, al observar los casos prácticos y ejemplos exitosos de gamificación en diversas instituciones, queda claro que esta estrategia puede ser una herramienta poderosa para revitalizar el aprendizaje. Al fomentar una cultura educativa que valore la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico, estamos preparando a las nuevas generaciones para enfrentar un mundo en constante cambio. La gamificación no solo transforma el aula en un espacio más dinámico y atractivo, sino que también humaniza el proceso educativo, recordándonos que aprender puede y debe ser una experiencia divertida y significativa. En última instancia, al adoptar enfoques innovadores como la gamificación, estamos invirtiendo en un futuro donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que también desarrollan las habilidades necesarias para convertirse en ciudadanos comprometidos y competentes.

Referencias

1. Aranda, M., & Caldera, A. (2018). La gamificación como propuesta didáctica para el desarrollo de competencias socioemocionales en adolescentes. *RISEI Academic Journal*, 1(2), 32-47.
2. Casaus, J., Veas, L., & López, M. (2020). Estrategias de gamificación y competencias digitales en educación superior. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 19(1), 45-58.
3. Cursos Femxa. (2024). Las tendencias educativas en el 2024.

4. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments* (pp. 9-15).
5. Gutiérrez, A. (2022). Relación entre competencias digitales y aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios. *Revista Internacional de Educación*, 5(3), 67-82.
6. Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. Wiley.
7. Sandoval, J. (2022). Gamificación y competencias: un estudio correlacional. *Revista Boliviana de Educación*, 10(2), 23-35.
8. Villarroel, A. (2022). La gamificación no es jugar por jugar: facilitar el desarrollo de competencias. *Blog Unifranz*.
9. Veas, L. (2021). La importancia del docente en la implementación de estrategias gamificadas. *Revista Latinoamericana de Educación*, 18(4), 12-

PREPRINT

**USO DE CULTIVOS Y ANTIBIOGRAMAS,
COMO HERRAMIENTA PARA DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
BACTERIANAS**

**RENAR ROCA HUMAÑA
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS**

Orcid: 0009-0005-0903-8851

DOI: 10.5281/zenodo.13998839

Introducción

El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bacterianas representan un desafío significativo en el diagnóstico médico actual. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la resistencia a los antibióticos es una de las principales amenazas para la salud pública, con un aumento constante en la prevalencia de infecciones causadas por bacterias multirresistentes (World Health Organization [WHO], 2021). En este contexto, la identificación precisa de los patógenos y su susceptibilidad a los fármacos se ha vuelto un método casi indispensable, ya que brinda información específica sobre el microorganismo causante de la enfermedad, como la información precisa de los antibióticos a los cuales este microorganismo es sensible o resistente, lo que ayuda en gran manera a la hora de establecer un tratamiento farmacológico con antibióticos.

Los cultivos bacterianos permiten la identificación del microorganismo responsable de una infección, tanto a nivel de género como de especie. Esta identificación es crucial, ya que diferentes patógenos pueden requerir tratamientos específicos. Por ejemplo, *Klebsiella pneumoniae* y *Pseudomonas aeruginosa* son bacterias gram negativas que presentan patrones de resistencia distintos y, por lo tanto, requieren enfoques terapéuticos diferentes (Patel et al., 2017). Además, los antibiogramas evalúan la sensibilidad y resistencia a diferentes antibióticos que presenta el microorganismo identificado, lo que permite a los médicos seleccionar el tratamiento más adecuado y efectivo (Kahlmeter, 2014).

La importancia de estas herramientas en la práctica clínica se refleja en su capacidad para mejorar los resultados de los pacientes. Un estudio realizado por Rodríguez-Baño et al. (2018) demostró que el uso de antibiogramas en pacientes con infecciones graves reduce significativamente la mortalidad y la duración de la estancia hospitalaria. Esto es especialmente relevante en el manejo de infecciones en unidades de cuidados intensivos, donde la rapidez y precisión en el diagnóstico son vitales para el pronóstico del paciente.

En el contexto local en cuanto al servicio de laboratorio en específico la sección de microbiología, donde se realizan los procedimientos de cultivos y antibiograma de microorganismos, en la actualidad se cuenta con personal profesional capacitado para llevar a cabo estos procedimientos, pero no se cuenta con el material, reactivos y equipamiento, para realizar dichos procedimientos, las razones son atribuibles a la falta de gestión por parte de los administradores públicos, encargados de los servicios de salud.

Este resumen se centra en la importancia de los cultivos bacterianos y antibiogramas en la práctica clínica, sus metodologías y su impacto en el manejo de infecciones bacterianas. La implementación de estas herramientas no solo es fundamental para el tratamiento efectivo de las infecciones, sino que también juega un papel crucial en la vigilancia epidemiológica y el control de la resistencia a los antibióticos, contribuyendo así a la salud pública a nivel nacional e internacional.

Cultivos Bacterianos

Los cultivos bacterianos son procedimientos que permiten el crecimiento de microorganismos a partir de muestras clínicas, como sangre, orina o tejidos. Este proceso implica el aislamiento del patógeno en medios de cultivo específicos, donde las condiciones de temperatura, pH y nutrientes están optimizadas para favorecer su crecimiento. La técnica de cultivo no solo ayuda a identificar el organismo causante, sino que también proporciona información sobre su carga, lo que es crucial para evaluar la gravedad de la infección (Murray et al., 2021).

Existen varios tipos de medios de cultivo, que pueden ser selectivos, diferenciales o enriquecidos, dependiendo de la naturaleza de la muestra y del microorganismo que se busca. La identificación del patógeno se realiza mediante pruebas bioquímicas, serológicas o moleculares, que permiten un diagnóstico más preciso y rápido (Baker et al., 2020).

Finalmente, la implementación de medios de cultivo en laboratorios clínicos permite la vigilancia epidemiológica y al control de infecciones causadas por bacterias. La recolección de datos sobre la prevalencia y los patrones de resistencia de los microorganismos en diferentes entornos de cultivo es crucial para realizar seguimientos como la evolución de las infecciones y la resistencia antimicrobiana (Cohen et al., 2020). Este enfoque no solo ayuda a optimizar el tratamiento de los pacientes individuales, sino que también proporciona información valiosa para las políticas de salud pública y la prevención de brotes. Por lo tanto, la utilización adecuada de medios de cultivo es esencial para la identificación de bacterias causantes de diversas enfermedades, y así mejorar la atención de la salud pública.

Antibiogramas

El antibiograma es una prueba que determina la susceptibilidad de las bacterias a diferentes antibióticos. Se realiza a partir del aislamiento del microorganismo en el cultivo y permite establecer un perfil de resistencia o sensibilidad a una serie de fármacos. Esta información es vital para guiar el tratamiento adecuado y minimizar el uso innecesario de antibióticos, lo que contribuye a la lucha contra la resistencia bacteriana (Kahne et al., 2018).

El método más común para realizar un antibiograma es la prueba de difusión en disco, donde se colocan discos de papel impregnados con antibióticos en la superficie del medio de cultivo inoculado con la bacteria. La interpretación de los resultados se basa en la medida de la zona de inhibición, que indica la eficacia del antibiótico contra el microorganismo (Clinical and Laboratory Standards Institute [CLSI], 2022).

El método de difusión en disco es muy utilizado en los laboratorios de microbiología para determinar la susceptibilidad de bacterias a diferentes antibióticos. Este procedimiento consiste en inocular un medio de cultivo con el microorganismo en estudio y luego colocar discos impregnados con antibióticos sobre su superficie.

La eficacia de cada antibiótico se evalúa mediante la medición de la zona de inhibición que se forma alrededor de los discos, lo que brinda una indicación clara de la capacidad del antibiótico para limitar el crecimiento bacteriano. Este enfoque es específico para guiar las decisiones clínicas en el tratamiento de infecciones, asegurando que se seleccione el antibiótico más efectivo para cada caso específico.

Resistencia Antimicrobiana

La resistencia antimicrobiana (RAM) se ha convertido en un desafío significativo para la salud pública. Este fenómeno ocurre cuando microorganismos, como bacterias, desarrollan la capacidad de resistir los efectos de los medicamentos que antes eran eficaces para tratarlos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), la resistencia a los antibióticos es responsable de aproximadamente 700,000 muertes anuales en todo el mundo, y se estima que esta cifra podría alcanzar los 10 millones para 2050 si no se toman medidas adecuadas. Este problema no solo afecta la eficacia de los tratamientos, sino que también incrementa la duración de las hospitalizaciones y los costos asociados con la atención médica.

Los factores atribuibles a la resistencia antimicrobiana son múltiples e interrelacionados. El uso excesivo e inapropiado de antibióticos, es uno de los principales motores de este fenómeno (Ventola, 2015). Además, la falta de adherencia a los regímenes de tratamiento y el uso de antibióticos de amplio espectro sin la confirmación de un diagnóstico bacteriano adecuado, también son prácticas que favorecen la aparición de cepas resistentes. La propagación de estas cepas resistentes se ve facilitada por la movilidad de las personas y la globalización, lo que convierte la resistencia antimicrobiana en un problema de alcance internacional.

En nuestro país Bolivia, las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), que en el ayer se denominaban infecciones intrahospitalarias o nosocomiales; se constituyen en complicaciones que presentan los pacientes, cuya frecuencia es variable dependiendo de la complejidad del servicio de salud, siendo más frecuente durante la hospitalización. En razón de su magnitud y efectos sobre el sistema de salud de nuestro país, se han constituido en un problema de salud pública, que debe ser encarado con decisión. La vigilancia epidemiológica relacionada a las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud IAAS, debe ser considerada como un proceso de construcción colectiva, que involucra varios elementos: cognitivos, métodos y técnicas multidisciplinarias; por ello un sistema de vigilancia resulta esencial para la práctica de prevención. (Flores A. et al., 2015)

En el contexto de la salud pública mundial, es importante nombrar a un grupo de bacterias denominadas ESKAPE.

El término “ESKAPE” fue propuesto el año 2008 por Rice et al., para hacer referencia a un conjunto de bacterias con poder patógeno y que además en el transcurso del tiempo han logrado adquirir una gran variedad de mecanismos de resistencia a

múltiples antibióticos que le permiten en la actualidad evadir prácticamente la mayoría de opciones terapéuticas disponibles. Bajo esta nomenclatura se agrupa al E: *Enterococcus faecium* resistente a glicopéptidos, S: *Staphylococcus aureus* meticilino resistente, K: *Klebsiella pneumoniae* productora de B-lactamasas de espectro expandido, A: *Acinetobacter baumannii* resistente a carbapenems, P: *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenems, E: *Enterobacteriale ssp.*, resistente a cefalosporinas de 3ra generación, (Martínez et al.,2014).

Según datos obtenidos en un estudio (SAIDI R, 2009) en Bolivia, Los datos de prevalencia nos muestran que de 998 aislamientos 836 pertenecieron a aislamientos del grupo “ESKAPE” lo que representa el 86% del total, vale decir que un gran porcentaje de los aislamientos intrahospitalarios presentan riesgo de multirresistencia. De estos aislamientos 85.5% fueron Bacilos Gram (-) y 14.5% cocos Gram (+).

Realizando un análisis sobre estos datos presentados en dicho estudio sobre la resistencia del grupo de bacterias ESKAPE, es esencial considerar tres aspectos clave: la selección del medio de cultivo, la identificación de microorganismos y su impacto en la vigilancia epidemiológica. La elección del medio de cultivo adecuado se revela como un factor crítico, ya que diferentes microorganismos requieren condiciones específicas para su crecimiento. Esto subraya la necesidad de personal capacitado que no solo entienda las características de los medios, sino que también esté al tanto de las variaciones en los microorganismos presentes en diferentes muestras clínicas. Además, la capacidad de los medios para facilitar la identificación de patógenos mediante características morfológicas y bioquímicas refuerza la relevancia de un diagnóstico preciso, que es fundamental para guiar el tratamiento adecuado y, por ende, mejorar los resultados clínicos. Finalmente, la recopilación de datos a partir de cultivos no solo beneficia a los pacientes individuales, sino que también contribuye a la vigilancia epidemiológica, permitiendo a las autoridades de salud pública monitorear tendencias en la resistencia antimicrobiana y ajustar las políticas de tratamiento y prevención. En conjunto, estos elementos destacan que la implementación efectiva de medios de cultivo en laboratorios clínicos es crucial para avanzar en la atención sanitaria y mejorar la gestión de infecciones.

Para abordar la resistencia antimicrobiana, se requieren estrategias integrales que incluyan la vigilancia, la educación y la investigación. La implementación de programas de administración de antimicrobianos en hospitales puede contribuir a optimizar el uso de estos medicamentos, reduciendo así la presión selectiva que favorece la resistencia (Schmidt et al., 2016). Además, la promoción de prácticas de higiene adecuadas y la inversión en la investigación de nuevos antimicrobianos y alternativas terapéuticas son esenciales para combatir este creciente problema. Solo a través de un enfoque multidisciplinario y colaborativo se podrá mitigar el impacto de la resistencia antimicrobiana en la salud pública.

Importancia en la práctica clínica

La implementación de cultivos y antibiogramas en la práctica clínica es fundamental para el diagnóstico preciso de infecciones bacterianas y la selección adecuada de tratamientos con antibióticos. Los cultivos permiten identificar el patógeno responsable de la infección, lo que es crucial, ya que diferentes microorganismos pueden causar síntomas similares, pero requieren tratamientos distintos. Según un estudio realizado por Kahlmeter (2018), la identificación precisa de los agentes causales a través de cultivos microbiológicos mejora significativamente los resultados clínicos, al permitir un tratamiento más dirigido y efectivo. Sin esta identificación, los médicos pueden recurrir a terapias empíricas que no siempre son eficaces y pueden contribuir al desarrollo de resistencia antimicrobiana.

Los antibiogramas son igualmente importantes, ya que proporcionan información específica sobre la sensibilidad de las bacterias a diferentes antibióticos. Esta información permite a los médicos y especialistas seleccionar el antibiótico más adecuado para cada caso, reduciendo así el uso de tratamientos ineficaces. Un estudio de Matuschek et al. (2018) demuestra que la utilización de antibiogramas en entornos hospitalarios no solo mejora la tasa de respuesta al tratamiento, sino que también reduce la duración de la hospitalización y los costos asociados con la atención médica. Esto subraya la importancia de realizar pruebas de sensibilidad para guiar las decisiones terapéuticas.

Además, la implementación de cultivos y antibiogramas contribuye a la vigilancia epidemiológica y al control de la resistencia bacteriana. Al recopilar datos sobre la susceptibilidad de las bacterias en una población, los hospitales pueden identificar tendencias en la resistencia y adaptar sus políticas de tratamiento en consecuencia. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (2021), la vigilancia constante de la resistencia a los antimicrobianos es crucial para desarrollar estrategias efectivas que mitiguen este problema creciente. Por lo tanto, establecer protocolos que incluyan la realización de cultivos y antibiogramas es esencial para mejorar la atención al paciente y afrontar los desafíos de la resistencia antimicrobiana.

Diagnóstico de enfermedades bacterianas

En diagnóstico médico se determina, por la presentación de signos y síntomas que son generados por los diferentes microorganismos, es en este contexto que, en el periodo de formación de los profesionales médicos, adquieren diversas formas y métodos para realizar, un diagnóstico médico, que generalmente se basa en identificar signos como fiebre, tos, congestión y síntomas como dolor de cabeza, debilidad, cansancio, dificultad para respirar, que son características de cada enfermedad, sin embargo, existen otras enfermedades que van a presentar signos y síntomas similares, por ejemplo; la salmonelosis (*agente causal Salmonella Spp.*), los signos y síntomas que presenta son diarrea, vómitos, dolor abdominal y deshidratación, estos mismos signos y síntomas son generados en una gastroenteritis, donde uno de los agentes causales es la *Echerichia coli*, este tipo

de situaciones suele darse con muchas otras enfermedades, tomando en cuenta este último ejemplo de la gastroenteritis, hay que mencionar que también más de un microorganismo puede ser causante de una misma enfermedad, por ejemplo, las ITU (infección del tracto urinario), microorganismos como el *Staphylococcus sapropiticus*, *Enterococcus faecalis* o *Pseudomonas aeruginosa*, todos ellos pueden llegar a generar infecciones del tracto urinario.

Es así, que en estos casos es muy importante la aplicación de los métodos de identificación y sensibilización de microorganismos, a través de los cultivos y antibiogramas, para la determinación específica del microorganismo responsable de la enfermedad en estudio.

Conclusiones

El uso de cultivos bacterianos y antibiogramas es fundamental en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades bacterianas. Estas herramientas no solo permiten la identificación precisa de patógenos, sino que también guían las decisiones terapéuticas, mejorando así los resultados clínicos y contribuyendo a la lucha contra la resistencia a los antibióticos, a si ves el no contar con estas herramientas, puede llevar a realizar diagnósticos erróneos, selección inadecuada de antibióticos, resistencia antibiótica, recurrencia de infecciones, complicaciones clínicas y dificultades en el seguimiento de tratamientos. A medida que la resistencia bacteriana sigue en aumento, es imprescindible que los profesionales de la salud continúen utilizando y perfeccionando estas técnicas para optimizar el manejo de infecciones.

Referencias

- Baker, S., Dorman, M. J., & Dolecek, C. (2020). *Clinical Microbiology and Infection. Journal of Clinical Microbiology*, 58(3), e01512-19. <https://doi.org/10.1128/JCM.01512-19>
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). (2022). *Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing* (32nd ed.). CLSI.
- Kahne, D., Leiman, P. G., & Kopp, J. B. (2018). *Bacterial Cell Wall Synthesis: A Target for Antibiotic Development. Nature Reviews Microbiology*, 16(2), 103-116. <https://doi.org/10.1038/nrm.2017.151>
- Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A. (2021). *Medical Microbiology* (10th ed.). Elsevier.
- Cohen, S. H., et al. (2020). Antimicrobial resistance: a global threat. *American Journal of Infection Control*, 48(1), 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.05.014>
- Kahlmeter, G. (2014). The ECMM and the EUCAST. *Clinical Microbiology and Infection*, 20(6), 1-5. <https://doi.org/10.1111/1469-0691.12499>
- Patel, R., Cockerill, F. R., & Sweeney, M. (2017). Antimicrobial susceptibility testing. *Clinical Microbiology Reviews*, 30(1), 1-26. <https://doi.org/10.1128/CMR.00001-16>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Global action plan on antimicrobial resistance*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763>

- Ventola, C. L. (2015). The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats. *P&T*, 40(4), 277-283.
 - Kahlmeter, G. (2018). The development of antibiotic resistance: a global perspective. *Clinical Microbiology and Infection*, 24(1), 64-69. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2017.10.001>
 - Matuschek, E., Brown, D. F. J., & Kahlmeter, G. (2018). The role of antibiotic susceptibility testing in the management of infections. *Journal of Clinical Microbiology*, 56(2), e01612-17. <https://doi.org/10.1128/JCM.01612-17>
 - Organización Mundial de la Salud. (2021). *Global action plan on antimicrobial resistance*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763>
 - Schmidt, J. E., et al. (2016). Antimicrobial stewardship: a systematic review of the literature. *Pharmacy Practice*, 14(3), 751. <https://doi.org/10.18549/PharmPract.2016.03.751>
- Flores, A., Ticona, P., Colque M.; Hilary M., Crespo G., Damiani, E., Zubieta M. (2015). Norma Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS). Ministerio de Salud; Dirección General de Servicios de Salud. Unidad de Redes de Servicios de Salud y Calidad Bolivia. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-en.pdf?ua=1).
- Rodríguez-Baño, J., Carratalá, J., & García-Rey, C. (2018). Impact of antibiotic resistance on clinical outcomes of patients with bloodstream infections. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 62(7), e00204-18. <https://doi.org/10.1128/AAC.00204-18>
 - World Health Organization. (2021). Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: A systematic analysis. *The Lancet*, 399(10325), 1098-1108. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02724-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0)

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA SALUD MENTAL Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS JÓVENES

**JULIO ALBERTO SEVILLA GUTIÉRREZ
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS**

Orcid: 0009-0008-5018-9960

DOI: 10.5281/zenodo.13998877

Introducción

En los últimos años, las redes sociales han ganado una presencia central en la vida cotidiana de los jóvenes, afectando la forma en que se relacionan, comunican y construyen su identidad. Estas plataformas ofrecen múltiples oportunidades de conectividad, entretenimiento y acceso a información, aspectos que han transformado positivamente ciertos ámbitos de la vida social y académica. Sin embargo, diversos estudios sugieren que el uso intensivo de redes sociales también plantea riesgos considerables para la salud mental y el rendimiento académico, especialmente entre los jóvenes, quienes son más susceptibles a la influencia de la validación social y la comparación constante.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explorar y analizar el impacto que el uso de redes sociales tiene en la salud mental y el desempeño académico de los jóvenes, abordando temas como la autoestima, la ansiedad, el aislamiento social y las distracciones académicas. Además, se examinarán comparaciones entre jóvenes que usan redes sociales y aquellos que no las utilizan, así como estrategias para un uso más saludable de estas plataformas. La investigación busca aportar una visión integral que permita entender los efectos de estas tecnologías y establecer prácticas recomendaciones para fomentar un equilibrio saludable entre el uso digital y el bienestar personal y académico

Las redes sociales han transformado de manera significativa la forma en que los jóvenes se relacionan, comunican y construyen su identidad. Aunque estas plataformas ofrecen oportunidades de conectividad y acceso a información, también presentan riesgos importantes en cuanto a la salud mental, especialmente en los jóvenes, un grupo particularmente susceptible a la influencia de la comparación social y la validación externa (Twenge & Campbell, 2018).

Investigaciones recientes han demostrado que el uso intensivo de redes sociales puede no solo asociarse con un incremento en síntomas de ansiedad y depresión, sino también con dificultades académicas, como falta de concentración y pérdida de interés en los estudios. Primack et al. (2017) encuentran que la necesidad de revisar constantemente las redes puede llevar a una pérdida de tiempo considerable, lo cual afecta el tiempo disponible para estudiar y realizar tareas académicas, generando un impacto negativo en su rendimiento.

Impacto de las redes sociales en la autoestima de los jóvenes

Uno de los efectos más notorios del uso de redes sociales en los jóvenes es su influencia sobre la autoestima. Las plataformas digitales fomentan la comparación social constante, que puede llevar a sentimientos de inferioridad y baja autoconfianza. Esta inseguridad se traduce no solo en una menor autoestima, sino también en un menor rendimiento en el aula, ya que los jóvenes pueden evitar situaciones de exposición pública, como presentaciones, por temor a la comparación y la crítica (Vogel et al., 2014).

En particular, la exposición continua a imágenes que reflejan estándares de belleza poco realistas puede impactar negativamente en la satisfacción corporal y autoestima de los jóvenes, un efecto observado especialmente en plataformas visuales como Instagram. (Perloff, 2014) señala que “la internalización de los ideales de belleza promovidos en los medios afecta de manera significativa la percepción corporal de adolescentes y jóvenes adultos” (p. 366), subrayando cómo la comparación social en redes digitales puede influir en la autopercepción, y el bienestar emocional.

Además, el tiempo dedicado a redes como Instagram y Facebook puede reducir la atención que los jóvenes prestan a sus actividades académicas. Al ver imágenes de personas exitosas o eventos sociales de los que no forman parte, los jóvenes pueden desmotivarse y perder el enfoque necesario para sus estudios, lo cual afecta su rendimiento académico general (Fardouly et al., 2015). Por ello se hace evidente la necesidad de regular el tiempo que los jóvenes permanecen en las distintas redes sociales

Relación Entre el Uso de Redes Sociales, la Ansiedad y el Impacto en los Estudios

El uso intensivo de redes sociales podría estar relacionado con un aumento en los niveles de ansiedad entre los jóvenes, lo cual afecta directamente su desempeño académico. De acuerdo con (Primack et al., 2017), los jóvenes que pasan muchas horas en redes sociales, como Instagram o Snapchat, suelen experimentar una mayor presión por ser aceptados y obtener validación a través de "me gusta" y comentarios. Este deseo de aprobación genera una dependencia que impacta su bienestar emocional y su habilidad para concentrarse en tareas académicas. Este ciclo de dependencia y búsqueda de aprobación en redes sociales afecta la capacidad de los jóvenes para enfocarse en el estudio, ya que constantemente interrumpen su trabajo para revisar notificaciones y publicaciones, lo cual dificulta la continuidad en sus tareas escolares.

Un estudio realizado por Rodríguez & Almazán (2019) encontró que los adolescentes que pasan más de dos horas al día en redes sociales tienen una mayor probabilidad de reportar problemas de concentración y disminución en su rendimiento escolar. La distracción y el tiempo dedicado a las redes sociales pueden reducir el tiempo disponible para estudiar y completar tareas académicas, lo que a su vez puede aumentar los niveles de estrés y ansiedad relacionados con los estudios.

El impacto de la ansiedad causado por las redes sociales también se evidencia en la tendencia de los jóvenes a procrastinar, lo cual perjudica su rendimiento escolar y aumenta su nivel de estrés a medida que se acercan las fechas de entrega. Según Bielefeld et al. (2017), el fenómeno conocido como phubbing (ignorar lo que ocurre a su alrededor por enfocarse en el teléfono) es una práctica común entre jóvenes que usan excesivamente redes sociales y que sienten un impulso constante de

mantenerse actualizados en tiempo real. Este hábito afecta tanto su vida social como su rendimiento académico, ya que los jóvenes tienden a evitar situaciones en las que no pueden revisar sus dispositivos, limitando su interacción en el aula y, en muchos casos, afectando su desempeño en actividades colaborativas o de alto enfoque cognitivo (Bielefeld, 2017).

El impacto de la ansiedad en el ámbito académico no solo se observa en la procrastinación, sino también en la disminución de la memoria y la atención en los estudios. Twenge & Campbell, (2018) sugieren que los jóvenes ansiosos debido a las redes sociales experimentan dificultades para retener información debido a que su mente se encuentra ocupada en pensamientos repetitivos o intrusivos sobre lo que los demás están haciendo, fenómeno conocido como "rumiación social". Esta falta de atención afecta directamente sus calificaciones, ya que limita su capacidad para asimilar nuevos conocimientos y aplicar lo aprendido.

Relación entre el Uso de Redes Sociales y el Aislamiento Social

El tiempo dedicado a las redes sociales a menudo sustituye interacciones cara a cara, lo cual puede debilitar las habilidades de comunicación y el sentido de pertenencia en entornos reales (Primack et al., 2017). A pesar de que las redes sociales facilitan la conectividad digital, el uso excesivo de estas plataformas se asocia con sentimientos de soledad y aislamiento en los jóvenes.

De acuerdo con Yang (2016) el contacto constante con las publicaciones de otros puede llevar a los jóvenes a sentirse excluidos o menos exitosos en comparación con sus pares, especialmente cuando no participa en actividades sociales visibles en redes. Además, el uso de redes sociales suele involucrar la exposición a la "vida idealizada" de los demás, lo cual puede hacer que los jóvenes perciban sus propias vidas como menos satisfactorias, incrementando el aislamiento emocional. A este respecto Roberts & David (2016), destacan que la tendencia de observar las vidas de otros a través de redes sociales sin interactuar directamente puede disminuir las habilidades sociales y la capacidad de establecer conexiones genuinas fuera del ámbito virtual, incrementando así los niveles de aislamiento social.

El impacto de las redes sociales en el aislamiento social de los jóvenes también se puede entender a partir de la disminución de la calidad del tiempo compartido con amigos y familiares. Esto genera una contradicción: aunque los jóvenes están rodeados de conexiones digitales, experimentan un sentimiento de vacío y aislamiento que afecta su salud mental y su capacidad para formar redes de apoyo sólidas en la vida real (Primack et al., 2017) Para muchos jóvenes, el hábito de revisar redes sociales durante encuentros en persona debilita la conexión y la calidad de las interacciones, limitando su capacidad de establecer relaciones significativas.

Comparación con Grupos de Jóvenes que No Usan Redes Sociales

El estudio de las diferencias en salud mental y bienestar emocional entre jóvenes que usan redes sociales y aquellos que no las utilizan permite entender mejor el impacto de estas plataformas en el bienestar general. Según Twenge & Campbell (2018), los jóvenes que evitan las redes sociales suelen mostrar una mayor estabilidad emocional y menor exposición a factores de riesgo como la ansiedad y la baja autoestima. En su investigación, observaron que los jóvenes no usuarios tienden a presentar una autoestima más equilibrada, probablemente debido a la ausencia de comparaciones sociales continuas que ocurren en las redes.

De acuerdo con un estudio de Orben & Przybylski, (2019), la ausencia de redes sociales permite a los jóvenes no usuarios experimentar una mayor concentración en sus estudios y actividades extracurriculares, lo cual impacta positivamente su rendimiento académico. Los autores sugieren que, al no tener una fuente constante de distracción digital, estos jóvenes pueden gestionar mejor su tiempo y evitar la fragmentación de la atención, lo que es común entre quienes revisan constantemente sus perfiles sociales. En base a lo anteriormente expuesto se puede afirmar que los jóvenes que no participan en redes sociales suelen mostrar un enfoque más sólido en sus actividades diarias y un menor nivel de distracción en contextos académicos.

Por otro lado, los jóvenes que no usan redes sociales pueden experimentar una menor exposición a contenido negativo y tóxico, como el ciberacoso y las imágenes retocadas. Un estudio de (Fardouly et al., 2015), indica que la reducción de la exposición a estos elementos puede disminuir la insatisfacción corporal y mejorar la autoestima, factores que son cruciales para el bienestar emocional. Así mismo señala que estos jóvenes desarrollan habilidades interpersonales y disfrutan de relaciones más sólidas y satisfactorias, lo cual repercute en un mayor sentido de pertenencia y bienestar emocional.

Técnicas y Estrategias para el Uso Saludable de las Redes Sociales

El uso saludable de las redes sociales requiere la implementación de estrategias específicas que promuevan un equilibrio entre el tiempo en línea y fuera de línea. Establecer límites de tiempo claros y específicos para el uso de dispositivos puede ayudar a reducir el tiempo excesivo en redes sociales y mejorar el bienestar mental. Estos límites pueden incluir la desactivación de notificaciones y la creación de horarios específicos para el uso de dispositivos (Firth et al., 2019).

Una estrategia efectiva es la priorización de interacciones significativas frente a la simple acumulación de contactos o seguidores, la cual propone que los jóvenes deben enfocar su uso de redes en mantener conexiones de calidad con amigos y familiares, en lugar de buscar aprobación a través de "me gusta" y seguidores (Verduyn et al., 2017). Este enfoque promueve el desarrollo de relaciones auténticas y reduce el riesgo de aislamiento social.

Conclusiones

El análisis del impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes revela una relación, en la que el uso prolongado y poco regulado de estas plataformas contribuye a problemas como la ansiedad, el aislamiento social y la disminución del rendimiento académico. Las redes sociales, aunque ofrecen beneficios significativos como la posibilidad de mantener conexiones a distancia y acceder a redes de apoyo, también exponen a los jóvenes a dinámicas de comparación social y la presión de validación, aspectos que pueden impactar negativamente en su autoestima y bienestar emocional.

Es fundamental promover una mayor concientización sobre el uso responsable de las redes sociales, especialmente entre los jóvenes, quienes están en una etapa de desarrollo crucial para su identidad y estabilidad emocional. El papel de las instituciones educativas y familiares es clave para fomentar prácticas que ayuden a prevenir los riesgos de estas tecnologías.

Referencias

- Bielefeld, M., Drews, M., Putzig, I., Bottel, L., Steinbüchel, T., Dieris-Hirche, J., Szyck, G. R., Müller, A., Roy, M., Ohlmeier, M., & Wildt, B. T. Te. (2017). Comorbilidad del trastorno por uso de Internet y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad: dos estudios de casos y controles en adultos. *Journal of Behavioral Addictions*, 6(4), 490–504. <https://doi.org/https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.073>
- Fardouly, J., Diedrichs, P. C., Vartanian, L. R., & Halliwell, E. (2015). Comparaciones sociales en las redes sociales: el impacto de Facebook en las preocupaciones y el estado de ánimo de las mujeres jóvenes sobre la imagen corporal. *Body Image*, 13, 38–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.12.002>
- Firth, J., Torous, J., Stubbs, B., Firth, J. A., Steiner, G. Z., Smith, L., Alvarez-Jimenez, M., Gleeson, J., Vancampfort, D., Armitage, C. J., & Sarris, J. (2019). The “online brain”: how the Internet may be changing our cognition. *World Psychiatry*, 18(2), 119–129. <https://doi.org/10.1002/wps.20617>
- Orben, A., & Przybylski, A. K. (2019). The association between adolescent well-being and digital technology use. *Nature Human Behaviour*, 3(2), 173–182. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0506-1>
- Perloff, R. M. (2014). Efectos de las redes sociales en las preocupaciones sobre la imagen corporal de las mujeres jóvenes: perspectivas teóricas y una agenda para la investigación. *Sex Roles*, 71(11–12), 363–377. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11199-014-0384-6>
- Primack, B. A., Shensa, A., Sidani, J. E., Whaite, E. O., Lin, L. yi, Rosen, D., Colditz, J. B., Radovic, A., & Miller, E. (2017). Social Media Use and Perceived Social Isolation

Among Young Adults in the U.S. *American Journal of Preventive Medicine*, 53(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amepre.2017.01.010>

Roberts, J. A., & David, M. E. (2016). Mi vida se ha convertido en una gran distracción de mi teléfono móvil: el phubbing de pareja y la satisfacción de las relaciones entre parejas románticas. *Computers in Human Behavior*, 54, 134–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.058>

Rodríguez, G. J., & Almazán, O. (2019). ANSIEDAD Y AUTOESTIMA: SU RELACIÓN CON EL USO DE REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES MEXICANOS. *Revista Electrónica De Psicología Iztacala*. <https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/69321>

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003>

Verduyn, P., Ybarra, O., Résibois, M., Jonides, J., & Kross, E. (2017). Do Social Network Sites Enhance or Undermine Subjective Well-Being? A Critical Review. In *Social Issues and Policy Review* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.058>

Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. *Psychology of Popular Media Culture*, 3(4), 206–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/ppm0000047>

Yang, C. C. (2016). Instagram Use, Loneliness, and Social Comparison Orientation: Interact and Browse on Social Media, but Don't Compare. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 19(12), 703–708. <https://doi.org/https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0201>

**DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS
A TRAVÉS DE JUEGOS DE MESA: ANÁLISIS DE
BLACK ROSE WARS: REBIRTH, CATAN Y
PANDEMIC**

**Elfriede Kristall Fallon Lopez Neumann
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS**

Orcid: 0009-0008-9195-4067

DOI: 10.5281/zenodo.13998891

Introducción

En los últimos años los juegos de mesa han demostrado ser una valiosa herramienta para el aprender y desarrollar diferentes habilidades cognitivas. Investigaciones en el campo de la psicología y la educación destacan cómo la estructura y dinámica de los juegos de mesa no solo entretienen, sino que también facilitan el aprendizaje y la práctica de habilidades cognitivas y socioemocionales, como el trabajo en equipo, la toma de decisiones estratégicas y la gestión de recursos (Gobet et al., 2012). En este resumen extendido se analizarán estos tres juegos de mesa: *Black Rose Wars: Rebirth*, *Catan* y *Pandemic*, con el fin examinar como pueden ayudar a desarrollar diferentes habilidades cognitivas siguiendo la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983). Según esta teoría, todas las personas poseen diferentes tipos de inteligencias, y estas pueden aprender a través de la práctica.

Black Rose Wars: Rebirth, es un juego de fantasía altamente competitivo de combate, estrategia y construcción de mazos (BGG, 2023), donde se compite no solo contra los otros jugadores, sino también contra el juego mismo, cada jugador tiene máximo dos acciones por turno, por lo cual los jugadores deben planificar desde el inicio de cada ronda todas las acciones que podrá realizar, en este juego se desarrollan las habilidades de planificación y adaptación. Por otro lado, *Catan* se centra en la producción y gestión de recursos y negociación, los jugadores deben tomar decisiones calculadas y negociar con los otros jugadores, promoviendo tanto la inteligencia lógico-matemática como la inteligencia interpersonal (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018). Y, por último, *Pandemic*, un juego cooperativo, los jugadores deben comunicarse eficazmente para coordinar sus acciones y maximizar sus habilidades para contener una pandemia, este juego fomenta el trabajo en equipo y la toma de decisiones conjunta (Anania et al., 2016).

Estos juegos de mesa no solo ayudan a los jugadores a desarrollar diferentes tipos de inteligencia, sino que también muestran cómo los juegos de mesa pueden ser una herramienta valiosa para aprender. Aunque en este resumen expandido solo se analizaran tres juegos, existen muchos más en el mercado, cada uno capaz de estimular habilidades distintas en diferentes niveles (Anderson, Beattie, &

Spencer, 2018). Su inclusión en espacios educativos puede ser de utilidad como recurso de aprendizaje, aportando experiencias enriquecedoras que complementan la educación tradicional.

Desarrollo del tema

El potencial educativo de los juegos de mesa

Los juegos de mesa se han convertido en herramientas poderosas para fomentar habilidades cognitivas, ya que presentan un entorno controlado y seguro donde los jugadores practican la toma de decisiones, resolución de problemas y planificación estratégica. Las reglas y estructura de estos juegos ofrecen situaciones desafiantes que demandan habilidades cognitivas avanzadas, como el pensamiento crítico y la evaluación de riesgos (Gobet et al., 2012). A diferencia de las metodologías educativas tradicionales, los juegos de mesa permiten experimentar situaciones complejas y dinámicas, impulsando el aprendizaje activo en un ambiente motivador y atractivo.

Desde un punto de vista teórico, la incorporación de juegos de mesa en el aprendizaje se relaciona bien con ideas del constructivismo. Según Piaget (1952) el aprendizaje ocurre mediante la interacción activa con el entorno, y los juegos de mesa proporcionan ese tipo de interacción. En juegos como *Catan*, los jugadores deben adaptar sus estrategias según como se vaya desarrollando el juego. Esto refleja el proceso de "asimilación" y "acomodación" que Piaget describe. Además, Vygotsky (1978) enfatiza la importancia de la interacción social en el aprendizaje a través del "andamiaje"; en este sentido, los jugadores más experimentados pueden ayudar a los menos experimentados a comprender las reglas y estrategias, desarrollando así habilidades cognitivas en un entorno social.

También se puede vincular el potencial educativo de estos juegos al aprendizaje experiencial de Kolb (1984), este modelo de aprendizaje se basa en el ciclo de experiencia directa y reflexión. Durante un juego como *Black Rose Wars Rebirth*, los jugadores enfrentan decisiones estratégicas dependiendo de las jugadas de los otros jugadores y los eventos del juego. Al finalizar, pueden reflexionar sobre sus elecciones y el impacto de sus decisiones. Este ciclo de

experiencia, observación, conceptualización y experimentación no solo promueve el desarrollo de competencias cognitivas, sino que ayuda a los jugadores a refinar sus habilidades a medida que aplican lo aprendido en futuras partidas, creando un aprendizaje acumulativo y contextual.

Análisis de habilidades cognitivas desarrolladas en Black Rose Wars: Rebirth, Catan y Pandemic

Black Rose Wars Rebirth es un juego de estrategia ambientado en un mundo de magia y combate donde los jugadores encarnan a poderosos magos que compiten por controlar la logia de la “Rosa Negra”. La dinámica del juego se basa en la construcción de una baraja de hechizos y planificar cuales se van a usar antes de empezar cada ronda, lo cual obliga a los jugadores a planificar cuidadosamente sus movimientos y a anticiparse a las jugadas de otros en un entorno en constante cambio. Esta necesidad de previsión y adaptación contribuye al desarrollo de habilidades como el razonamiento estratégico y la toma de decisiones bajo presión, fundamentales para abordar problemas complejos (Gobet et al., 2012). En términos de inteligencias múltiples, *Black Rose Wars Rebirth* promueve la inteligencia lógico-matemática, necesaria para optimizar la secuencia de acciones, y la inteligencia espacial, al requerir la visualización de posibles resultados de cada decisión dentro de un espacio compartido y competitivo (Gardner, 1983).

En el caso de *Catan*, la interacción entre jugadores a través de la negociación, producción y gestión de recursos es clave para el éxito en la expansión por la isla de Catan. Este juego fomenta habilidades de negociación y resolución de problemas, ya que los jugadores deben adaptarse y anticiparse a las estrategias de los demás jugadores y a nivel cognitivo, *Catan* impulsa competencias en negociación y toma de decisiones en escenarios de incertidumbre, conectadas con las inteligencias interpersonal, lógico-matemática (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018). La inteligencia interpersonal se manifiesta en la dinámica de negociación, mientras que la inteligencia naturalista se relaciona con la explotación adecuada de los recursos y la adaptabilidad al entorno.

Por otro lado tenemos a *Pandemic* que es un juego cooperativo en el que los jugadores deben trabajar juntos para evitar la propagación de diferentes enfermedades. La cooperación y el intercambio de información entre los jugadores son esenciales, ya que cada uno asume un rol específico que contribuye a frenar la pandemia. Esta dinámica fomenta habilidades como el análisis sistémico y la toma de decisiones en equipo (Plass et al., 2015). En cuanto a las inteligencias múltiples, *Pandemic* favorece la inteligencia interpersonal, a través de la colaboración y comunicación; la inteligencia intrapersonal, al facilitar la autorregulación en el contexto del trabajo en equipo; y la lógico-matemática, al requerir análisis estratégico y optimización de recursos disponibles.

Juegos de mesa y las inteligencias múltiples

La teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner en 1983, redefine el concepto de inteligencia al sugerir que existe una variedad de tipos de inteligencia, cada uno con características y funciones únicas. Gardner identificó inicialmente ocho tipos de inteligencias: lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista, señalando que cada persona posee un perfil diferente en el que algunas inteligencias predominan sobre otras. Esta teoría sugiere que los sistemas educativos deberían adaptarse a esta diversidad para fomentar un aprendizaje más inclusivo y completo (Gardner, 1983).

Los juegos de mesa pueden apoyar el desarrollo de varias de estas inteligencias a través de sus dinámicas y mecánicas específicas. Por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática se potencia en juegos que requieren planificación estratégica, resolución de problemas y toma de decisiones informadas. En *Black Rose Wars: Rebirth*, los jugadores planifican sus acciones por ronda, lo cual les obliga a planificar cuidadosamente, anticiparse a las acciones de otros jugadores y optimizar sus movimientos. Este tipo de planificación estimula el pensamiento analítico y crítico, cualidades centrales de la inteligencia lógico-matemática (Gobet et al., 2012).

Por otro lado, *Catan* fomenta habilidades como la negociación y la gestión de recursos, elementos esenciales de la inteligencia interpersonal y lógico-matemática. Los jugadores deben decidir cómo usar sus recursos limitados, negociar con otros para conseguir las materias primas que necesitan y adaptarse a los cambios en la disponibilidad de estas durante el juego. Esta dinámica impulsa a los jugadores a pensar en el impacto de sus decisiones y a desarrollar estrategias flexibles y adaptativas, fortaleciendo tanto sus habilidades de resolución de problemas como su capacidad de interactuar eficazmente con los demás (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018).

La inteligencia interpersonal se desarrolla especialmente en juegos cooperativos como *Pandemic*, donde los jugadores deben colaborar para detener la expansión de una pandemia. Cada jugador asume un rol único, lo que fomenta la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, ayudando a desarrollar habilidades de cooperación, empatía y coordinación (Anania et al., 2016). En este juego, la interacción continua y el compromiso compartido permiten a los participantes practicar la toma de decisiones en grupo y la negociación, elementos fundamentales de la inteligencia interpersonal.

Además, la inteligencia intrapersonal se ve reforzada en juegos como *Black Rose Wars: Rebirth*, donde cada decisión cuenta y la gestión emocional se convierte en una habilidad valiosa. Los jugadores desarrollan la capacidad de reflexionar sobre sus propias estrategias, manejar la frustración y ajustar sus acciones basándose en resultados previos. Este proceso ayuda a los participantes a mejorar su autoconocimiento y su capacidad para evaluar sus fortalezas y debilidades.

Finalmente, la inteligencia naturalista, que implica una comprensión intuitiva de los sistemas naturales y sus patrones, se desarrolla en juegos como *Catan*, donde los jugadores deben gestionar y adaptarse a las variaciones en los recursos. La adaptación a estos cambios fomenta una apreciación por la organización de los recursos en entornos cambiantes y sugiere la importancia de una estrategia sostenible en el uso de los mismos (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018).

Los juegos de mesa son una herramienta eficaz y versátil para el desarrollo de múltiples inteligencias, ofreciendo a los jugadores experiencias que fortalecen diversas habilidades cognitivas y socioemocionales. A través de mecánicas que promueven la planificación estratégica, la toma de decisiones, la interacción social y la auto-reflexión, estos juegos facilitan un aprendizaje profundo y equilibrado que va más allá del entretenimiento. Al adaptarse a diferentes tipos de inteligencias, los juegos de mesa permiten a cada jugador explorar sus fortalezas y mejorar en áreas específicas, destacándose como herramientas de aprendizaje innovadoras que pueden enriquecer tanto entornos educativos formales como informales.

Beneficios cognitivos y socioemocionales de los juegos de mesa

Los juegos de mesa ofrecen una amplia gama de beneficios que van más allá del entretenimiento, creando un ambiente favorable para el desarrollo cognitivo y socioemocional. En juegos colaborativos como *Pandemic*, el fomento del trabajo en equipo es uno de los beneficios más evidentes. Este tipo de juegos exige que los jugadores colaboren estrechamente, compartan información y tomen decisiones conjuntas para superar desafíos comunes (Anania et al., 2016). En *Pandemic*, los jugadores asumen roles especializados y deben coordinar sus acciones estratégicas para detener la propagación de enfermedades a nivel global. Este trabajo colaborativo no solo fomenta la cooperación y el sentido de comunidad, sino que también fortalece las habilidades interpersonales necesarias para funcionar eficazmente en equipos, tanto en el ámbito académico como en el profesional.

La resolución de problemas y la toma de decisiones son componentes esenciales de muchos juegos de mesa, lo cual contribuye directamente al desarrollo cognitivo. Juegos como *Catan* y *Black Rose Wars: Rebirth* requieren que los jugadores evalúen situaciones complejas, identifiquen soluciones óptimas y ajusten sus estrategias en función de nuevas variables, como las decisiones de otros jugadores o cambios en los recursos disponibles (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018). Este proceso involucra habilidades cognitivas críticas como el pensamiento analítico y la planificación estratégica, fundamentales para el desarrollo intelectual. La capacidad de anticipar consecuencias, evaluar riesgos y

tomar decisiones en un entorno controlado prepara a los jugadores para enfrentar problemas reales de manera más efectiva y eficiente.

Además de los beneficios cognitivos, los juegos de mesa también impactan positivamente en el desarrollo socioemocional, promoviendo habilidades como la empatía, la comunicación efectiva y el manejo del conflicto. En juegos que involucran negociación, como *Catan*, los jugadores deben aprender a interpretar las intenciones de los demás, negociar acuerdos que beneficien a ambas partes y gestionar posibles conflictos de intereses (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018). Esta interacción constante no solo desarrolla la habilidad de resolver conflictos de manera constructiva, sino que también fomenta la empatía, ya que los jugadores deben considerar las perspectivas de los demás para alcanzar un acuerdo mutuo. Además, los juegos cooperativos como *Pandemic* requieren una comunicación clara y efectiva, en la cual los jugadores deben compartir información crítica y discutir estrategias colectivas para alcanzar un objetivo común, promoviendo así habilidades sociales esenciales para el desarrollo emocional y la vida en sociedad. (Anania et al., 2016)

En conjunto, los juegos de mesa ofrecen un espacio enriquecedor que promueve tanto el crecimiento intelectual como el desarrollo de habilidades sociales fundamentales. Al integrar experiencias de colaboración, negociación y resolución de problemas, estos juegos aportan al desarrollo integral de los jugadores, ofreciendo herramientas prácticas que pueden aplicarse en la vida diaria y en contextos más amplios.

Conclusiones

Los juegos de mesa representan una herramienta educativa y de desarrollo personal de gran potencial, proporcionando un entorno que favorece el aprendizaje, la reflexión y la interacción social. Como se ha analizado, juegos como *Black Rose Wars: Rebirth*, *Catan* y *Pandemic* destacan por su capacidad para desarrollar diversas habilidades cognitivas, como la toma de decisiones, la resolución de problemas y la planificación estratégica. Además, los juegos de mesa promueven inteligencias múltiples, incluyendo la lógico-matemática, la

interpersonal, la intrapersonal y la espacial, entre otras. Esta variedad de desafíos permite a los jugadores ejercitar diferentes tipos de inteligencias y adquirir habilidades útiles para su vida cotidiana mientras se divierten.

Los beneficios cognitivos y socioemocionales de los juegos de mesa son significativos: el trabajo en equipo, la negociación y la comunicación efectiva en los juegos cooperativos y competitivos facilitan el desarrollo de habilidades sociales y emocionales esenciales. En cada partida, los jugadores encuentran un espacio seguro para experimentar, aprender de sus errores y explorar distintas maneras de resolver situaciones complejas, fortaleciendo habilidades útiles tanto en el ámbito académico como en el profesional.

Aunque en este análisis se hayan considerado solo tres juegos, existen miles de juegos de mesa que ofrecen oportunidades para estimular diferentes tipos de inteligencia en proporciones y formas distintas, dependiendo de sus mecánicas y dinámicas específicas. De esta manera, los juegos de mesa no solo se consolidan como una forma de entretenimiento, sino también como una poderosa herramienta de aprendizaje que tiene un impacto positivo y duradero en el desarrollo integral de los jugadores.

1. BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. A., Beattie, J., & Spencer, S. J. (2018). *Board games and cooperative skills: Insights from gaming theory and cognitive psychology*. *Journal of Educational Psychology*, 110(4), 635-649. <https://doi.org/10.1037/edu0000256>

BoardGameGeek. (2023). *Black Rose Wars: Rebirth*. BoardGameGeek. <https://boardgamegeek.com/boardgame/342444/black-rose-wars-rebirth>

Anania, E. C., Keebler, J. R., Anglin, K. M., & Kring, J. P. (2016). Using the cooperative board game pandemic to study teamwork. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society*, 1768–1772. <https://doi.org/10.1177/1541931213601405>

Gardner, H. (1983). *Frames of mind - The theory of multiple intelligences*.

Gobet, F., Voodt, A., & Retschitzki, J. (2012). Moves in Mind: The Psychology of Board Games. *International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations*, 4(3), 92–94. <https://doi.org/10.4018/jgcms.2012070107>

Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development*. <http://www.learningfromexperience.com/images/uploads/process-of-experiential-learning.pdf>!

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. *New York International University Press*.

Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of Game-Based Learning. *Educational Psychologist*, 50(4), 258–283. <https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1122533>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*.

